

Studiengang Bachelor of Science in Berufsbildung

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Bachelorarbeit

Ablenkung im Berufsfachschulunterricht mit Bring Your Own Device (BYOD)

Eine empirische Analyse

Autorin

Patricia Monnard

patricia.monnard@studierende.ehb.swiss

Immatrikulationsnummer: 13-586-722

Betreuerin

Dr. Fabienne Lüthi

Zweitgutachter

Dr. Thomas Ruoss

Datum der Einreichung

13. Juli 2023

Danksagung

Ich bedanke mich bei allen Personen, die meinen Prozess bei der Erstellung meiner Bachelorarbeit begleitet und unterstützt haben. Ihre Unterstützung, Ermutigung und wertvollen Beiträge haben massgeblich dazu beigetragen, dass ich meine Bachelorarbeit erfolgreich abschliessen konnte.

Ein besonderer Dank geht an Dr. Fabienne Lüthi für die Übernahme der Betreuung meiner Bachelorarbeit. Ihre wohlwollende Unterstützung, konstruktiven Feedbacks und fachliche Expertise waren sehr wertvoll. Durch ihre Begleitung konnte ich mein Bestes geben und die Qualität meiner Arbeit verbessern.

Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Lehrpersonen aus dem Projekt «KV/DH-Ost». Durch ihre Bereitschaft, mit ihren Klassen während Ihres Unterrichts die Umfrage durchzuführen, haben Sie einen wichtigen Beitrag zu meiner Forschung geleistet. Ihre Kooperation und die Teilnahme ihrer Lernenden haben dazu beigetragen, dass ich aussagekräftige Daten sammeln konnte.

Ein weiterer Dank gebührt allen Lernenden, die an meiner Umfrage teilgenommen haben. Ihre Bereitschaft, Zeit und ihre Gedanken zu teilen, hat massgeblich dazu beigesteuert, dass meine Arbeit fundierte Ergebnisse liefern konnte.

Ebenfalls bedanke ich mich bei lic. phil. I Stefan Bischof, Fachlehrperson Deutsch an der Handelsschule KV Schaffhausen, für die kritische und konstruktive Durchsicht meiner Arbeit. Durch seine wertvollen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge konnten sprachliche Schwachstellen identifiziert und meine Arbeit weiter verfeinert werden.

Abschliessend bedanke ich mich bei meiner Familie, welche mich während meines gesamten Studiums stets unterstützt hat. Ohne ihre Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen, das Studium und diese Bachelorarbeit zu bewältigen.

Abstrakt

Die vorliegende Studie untersucht mittels eines primär quantitativen Ansatzes die Zusammenhänge zwischen intrinsischen und extrinsischen Faktoren und der Ablenkbarkeit von Lernenden im Berufsfachschulunterricht mit Bring Your Own Device (BYOD) im ersten Ausbildungsjahr. Die Studie konzentriert sich auf Auszubildende im Detailhandel und im kaufmännischen Bereich an Berufsfachschulen in der Ostschweiz. Der BYOD-Ansatz erfordert, dass Lernende ihre eigenen Laptops mitbringen und digitale Lehrmaterialien im Unterricht nutzen. Die Umstellung auf BYOD wird im Rahmen der neuen «KV-Reform» im Sommer 2023 eingeführt.

Die Datenerhebung erfolgte mittels eines Online-Fragebogens. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen den intrinsischen und extrinsischen Faktoren und der Ablenkbarkeit. Insbesondere die Stärkung von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit kann die Ablenkbarkeit verringern. Eine sorgfältige Planung des Unterrichts und schrittweise Implementierung des BYOD-Modells sowie die medienpädagogischen Kompetenzen der Lehrpersonen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das Problem der Ablenkung ist nicht primär BYOD, sondern ein nicht spannender Unterricht. Im BYOD bestehen jedoch im Vergleich zum analogen Unterricht erweiterte Ablenkungsmöglichkeiten.

Die Studie legt nahe, dass zukünftige Forschungen den Begriff des «spannenden Unterrichts» präzisieren und die angemessene Dauer von Lehrereingängen definieren sollten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verbesserung der medienpädagogischen Kompetenzen der Lehrpersonen, ihre Einstellung zu digitalen Medien sowie die Stärkung der Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit der Lernenden zur Reduktion der Ablenkbarkeit beitragen können. Diese Erkenntnisse sind relevant für die Gestaltung effektiver BYOD-Unterrichtsmodelle und die Förderung der digitalen Kompetenzen von Lehrpersonen und Lernenden in einer zunehmend digitalisierten Welt.

Schlüsselbegriffe

Ablenkung, Bring your own Device (BYOD), Selbstbestimmung, Autonomie, Kompetenzerleben, Motivation, Selbstwirksamkeit, Digitale Kompetenzen, Rolle Lehrperson, medienpädagogische Kompetenzen, Unterrichtsmethoden, offener Unterricht

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
1.1 Fragestellung und Zielsetzung	2
1.2 Aufbau und methodisches Vorgehen	3
TEIL 1 – THEORETISCHER RAHMEN	4
2 Einsatz von BYOD im Schulunterricht	4
2.1 Einsatzgebiete der BYOD-Geräte/digitalen Medien	4
2.2 Mehrwert von digitalen Medien im Unterricht	5
2.3 Nachteil/Herausforderungen	5
2.4 Sicht der Schülerinnen und Schüler	6
2.5 Bereits formulierte Handlungsempfehlungen	7
2.6 Digitale Kompetenzen	7
3 Ablenkung und Aufmerksamkeit	9
4 Intrinsische und extrinsische Faktoren in Bezug auf Ablenkung	13
4.1 Intrinsische Faktoren	13
4.1.1 Selbstbestimmungstheorie	13
4.1.2 Motivation im Lernprozess	16
4.1.3 Selbstwirksamkeitskonzept	17
4.1.4 Bedeutung der Selbstbestimmung, Motivation und Selbstwirksamkeit für den Lernprozess	18
4.2 Extrinsische Faktoren	19
4.2.1 Unterrichtsgestaltung	20
4.2.2 Rolle der Lehrperson	22
4.2.3 Medienpädagogische Kompetenz der Lehrperson	23
4.2.4 Bedeutung der Unterrichtsgestaltung, Rolle der Lehrperson und die medienpädagogische Kompetenz für den Lernprozess mit BYOD	24
5 Forschungsmodell	26
TEIL 2 – EMPIRISCHES VORGEHEN	27
6 Methode der empirischen Analyse	27
6.1 Stichprobenselektion	27
6.2 Datenerhebung	29
6.2.1 Konstruktion des Online-Fragebogens	29

6.2.2	Verwendete Skalen	30
6.3	Datensatz	33
6.4	Analytische Vorgehensweise	34
6.4.1	Pre-Testing	34
6.4.2	Deskriptive Datenanalyse	34
6.4.3	Hypothesen-Prüfung – Bivariate Analysen	34
6.4.4	Explorative Datenauswertung	34
6.4.5	Qualitative Datenauswertung	34
TEIL 3 – ERGEBNISSE UND DISKUSSION		36
7	Ergebnisse	36
7.1	Deskriptive Statistik	36
7.2	Hypothesenprüfende Verfahren – Bivariate Analysen	36
7.2.1	Forschungsmodell mit den Ergebnissen	38
7.3	Explorative Datenauswertung	38
7.4	Qualitative Datenauswertung	43
7.4.1	Gründe für Ablenkung	44
7.4.2	Unterstützende Massnahmen für weniger Ablenkung	45
8	Diskussion der Ergebnisse	48
8.1	Limitation der Arbeit und Forschungsdesiderata	54
8.2	Praktische Implikationen	55
9	Conclusio	59
9.1	Fazit	60
10	Literaturverzeichnis	62
11	Selbstständigkeitserklärung	68
12	Anhang	69

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei Arten der Motivation	16
Abbildung 2: Stufen der Selbststeuerung nach Gerald Grow	20
Abbildung 3: Didaktisches Potenzial und didaktischer (Mehr-)Wert interaktiver Medien	24
Abbildung 4: Forschungsmodell	26
Abbildung 5: Forschungsmodell mit Ergebnissen	38
Abbildung 6: Übersicht der Zusammenhänge der beschriebenen Aspekte	58

Grafikverzeichnis

Grafik 1: Einsatzgebiete der mobilen Lernbegleiter (eigene Darstellung der Zahlen)	4
Grafik 2: Boxplot des Alters der Lernenden	28
Grafik 3: Schulabschluss der Lernenden	28
Grafik 4: Lehrberufe der Lernenden	29
Grafik 5: Mittelwerte der Skalen nach Berufen	38
Grafik 6: Mittelwerte der Skalen nach Berufsgattung	39
Grafik 7: Mittelwerte der Skalen nach Geschlecht	40
Grafik 8: Mittelwerte der Skalen nach Altersgruppen	41
Grafik 9: Mittelwerte der Skalen nach Schulabschluss	42
Grafik 10: Tätigkeit bei Ablenkung nach Berufen	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gliederung des Fragebogens	29
Tabelle 2: Mittelwerte, Standardabweichungen und Reliabilitäten der Skalen	36
Tabelle 3: Korrelationen und Signifikanzen	37

Einleitung

Im Zuge der neuen KV-Reform (Reform Kaufleute 2023) werden alle Berufsfachschulen im kaufmännischen Bereich auf das Unterrichtsmodell Bring Your Own Device (BYOD) umstellen. Dadurch werden künftig alle Lehrpersonen mit dem Unterrichtssetting «BYOD» konfrontiert sein. Das bedeutet, die Lernenden bringen ihre eigenen Laptops in den Unterricht mit und die Unterrichtsmaterialien haben sie elektronisch. Bis jetzt hatten die Lernenden ihre Lehrmittel in Papierform und im Fach «IKA» (Information, Kommunikation und Administration) waren sie in einem Informatik-Schulzimmer. Das BYOD-Konzept zielt darauf ab, dass Lernende in einer zunehmend digitalisierten Welt lernen, wie sie diese digitalen Geräte im Berufsalltag effektiv nutzen und damit umgehen. Das BYOD-Modell wird häufig als technische Innovation gesehen. Jedoch ist es viel mehr ein pädagogisches Konzept, welches individuelles und selbstgesteuertes Lernen ermöglichen soll (pb21.de – Digitale Bildung, 2014a). Dabei geht es darum, dass die Lernenden mit den eigenen Geräten die Möglichkeit erhalten, in ihrem Tempo und auf ihre Weise zu lernen. Zusätzlich lässt sich das Gerät nach dem Bedarf der Lernenden einrichten, was bei schuleigenen Geräten nur eingeschränkt möglich ist. Zum Beispiel stehen bei schuleigenen Geräten aus Sicherheitsgründen gewisse Apps lediglich limitiert zur Verfügung und die Apps werden vorgegeben, wodurch individuelles Lernen erschwert wird. Darüber hinaus kann BYOD die Unterrichtsdynamik verändern, indem es den Lernenden mehr Flexibilität bei der Wahl ihrer Lernumgebung und -zeit gibt. Es ermöglicht das Lernen auch ausserhalb des Klassenzimmers und der Unterrichtszeiten.

Aktuelle Studien zeigen auf, dass BYOD grosses Potenzial hat. Eine der am häufigsten genannten Herausforderungen ist gemäss aktuellen Forschungsergebnissen, dass BYOD zu mehr Ablenkung führt. Es besteht jedoch eine Forschungslücke im Hinblick auf die Gründe für Ablenkung (Bastian & Aufensager, 2017; Füting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019; Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). In der internen BYOD-Auswertung der Handelsschule KV Schaffhausen (HKV) geben Lehrpersonen wie auch Lernende an, dass sie beim Einsatz von BYOD mehr abgelenkt seien (internes Dokument HKV – Power Point). Ebenfalls wird im aktuellen Ergänzungsbericht «Monitoring der Digitalisierung der Bildung aus Sicht der Schülerinnen und Schüler» (Oggenfuss & Wolter, 2023) aufgeführt, dass es zu mehr Ablenkung komme. Jedoch wird auch hier nicht auf die Ursache der Ablenkung eingegangen, und was die Lernenden machen, wenn sie abgelenkt sind.

Die Studien sind häufig aus der Sicht der Lehrperson erhoben. Selten werden die Wahrnehmung und Selbsteinschätzung der Lernenden miteinbezogen, obwohl es um sie geht. Zudem sind vorwiegend technische und strukturelle Massnahmen formuliert (Bastian & Aufensager, 2017; Füting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019; Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012), um Ablenkung zu verhindern bzw. zu kontrollieren. Es werden kaum Interventionen

auf der pädagogischen Seite diskutiert, welche den Lernenden helfen könnten, den Versuchungen widerstehen zu können und, dass sie dadurch weniger abgelenkt sind. Das heisst, anstelle einer kontrollierenden Rolle, in welcher die Lehrperson das Zuklappen der Laptops anordnet oder im Klassenzimmer herumgeht und überprüft, welche Fenster die Lernenden geöffnet haben (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012), sollte die Lehrperson eine unterstützende Rolle einnehmen. Das bedeutet, dass die Lehrperson die Lernenden darin begleitet, dass sie eigene Strategien entwickeln, um den Versuchungen der Ablenkungen zu widerstehen. Dadurch erhalten die Lernenden die Fähigkeit, auch ausserhalb des Klassenzimmers diese Strategien umzusetzen, wodurch die Massnahmen eine nachhaltige Wirkung erzeugen. Damit das möglich wird, sind intrinsische Faktoren wie Motivation, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit notwendig, welche durch die Lehrperson mit ihrer Rolle und Unterrichtsgestaltung von aussen gestärkt werden können. Zudem sind dies auch bedeutende Kompetenzen im Berufsalltag wie auch im Privatleben. Umso wichtiger ist bei der Ablenkbarkeit vielmehr auf pädagogische, statt auf technische Massnahmen zu setzen. Die vorliegende Ausgangslage zeigt die Themenrelevanz auf, welche aufgrund der zunehmenden Integration von BYOD in die Berufsfachschule, dem damit verbundenen erhöhten Ablenkungsgrad und den fehlenden Forschungsergebnissen zu den Gründen für die Ablenkbarkeit, vorliegt.

1.1 Fragestellung und Zielsetzung

Mit dieser Bachelorarbeit wird angestrebt, folgende Fragestellung zu beantworten:

Gibt es aus Sicht der Lernenden einen Zusammenhang zwischen intrinsischen und extrinsischen Faktoren und der Ablenkung im BYOD-Berufsfachschulunterricht im ersten Ausbildungsjahr?

Damit die Lernenden gezielt unterstützt werden können und sie die geforderten Kompetenzen im Umgang mit BYOD erlangen, ist es zentral zu wissen, welche Faktoren die Ablenkbarkeit erhöhen. Daraus lassen sich anschliessend pädagogische Massnahmen ausarbeiten. Pädagogische Strategien sind nachhaltiger als strukturelle. Dies, weil damit die Lernenden Kompetenzen erlernen, welche sie auch ausserhalb des Klassenzimmers, zum Beispiel im Privatleben oder im Berufsalltag, anwenden können. Häufig werden aber strukturelle Interventionen umgesetzt, damit die Lernenden weniger abgelenkt sind. Diese sind lediglich während dem Unterricht hilfreich. Bei strukturellen Verfahren geht es also vielmehr um kurzfristige Massnahmen, und nicht um eine grundlegende Verhaltensänderung. Der Versuchung der Ablenkung widerstehen zu können, ist ein Bestandteil der digitalen Kompetenz, die heutzutage als Schlüsselkompetenz gilt (Schaumburg, 2015). Der Erwerb von digitalen Kompetenzen ist ein weiterer Aspekt, weshalb es wichtig ist, dass die Lernenden darin unterstützt und gestärkt werden.

Als Forschungsergebnis wird vermutet, dass Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität, eine unterstützende Rolle der Lehrperson und die persönlichen Faktoren (Motivation, erleben von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit) mit der Ablenkbarkeit zusammenhängen. Es wird angenommen, dass sich Lernende, welche sich selbstbestimmt und selbstwirksam taxieren, als weniger abgelenkt einschätzen. Zudem wird erwartet, dass Unterrichtsmethoden mit einer hohen Eigenaktivität und eine unterstützende Rolle der Lehrperson mit der Ablenkung zusammenhängen. Das bedeutet, dass sich die Lernenden umso weniger als ablenkbar einschätzen, je mehr Eigenaktivität sie im Unterricht erleben und die Lehrperson als unterstützend anstatt kontrollierend wahrnehmen.

Mit der vorliegenden Forschungsarbeit wird darauf abgezielt, konkrete pädagogische Handlungsmassnahmen und eine mögliche Handlungsempfehlung zu formulieren, wie Lehrpersonen die Lernenden dabei unterstützen können, passende Strategien zu entwickeln, mit deren Hilfe sich die Ablenkung durch BYOD-Geräte reduzieren lässt.

1.2 Aufbau und methodisches Vorgehen

Zunächst wird der theoretische Rahmen durch eine Literaturrecherche erarbeitet. Hierbei werden verschiedene Quellen wie wissenschaftliche Publikationen, Studien und Berichte herangezogen, um die theoretische Basis für die Untersuchung des Einsatzes von BYOD im Schulunterricht und dessen Auswirkungen auf die Ablenkung und Aufmerksamkeit der Lernenden zu schaffen und daraus fünf Hypothesen zu bilden (vgl. 1. Teil). Im theoretischen Rahmen werden zuerst Studien, welche sich mit BYOD im Schulunterricht vorgestellt. Danach folgt die Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen intrinsischen und extrinsischen Faktoren und der Ablenkung bzw. der Aufmerksamkeit im Berufsfachschulunterricht. Die empirische Untersuchung erfolgt mittels einer primären quantitativen und ergänzenden qualitativen Erhebung. Es wird eine Online-Befragung durchgeführt, um Daten über den Einsatz von BYOD im Berufsfachschulunterricht, die Rolle der Lehrperson, über die Ablenkung und Aufmerksamkeit, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und Motivation der Lernenden zu sammeln. Die Stichprobe setzt sich aus Lernenden im ersten Ausbildungsjahr in den Berufsfeldern KV und Detailhandel in der Ostschweiz zusammen. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Anschluss präsentiert und diskutiert. Hierbei werden die deskriptiven Statistiken, die bivariaten Analysen, die explorative und qualitative Datenauswertung sowie die Limitationen der Arbeit und Forschungsdesiderata dokumentiert. Es werden auch praktische Implikationen abgeleitet und abschliessend kommt eine Conclusio.

TEIL 1 – THEORETISCHER RAHMEN

2 Einsatz von BYOD im Schulunterricht

In Zusammenhang mit BYOD finden sich primär Forschungsergebnisse auf der Sekundarstufe I mit Fokus auf das Tablet. Somit zeigt sich die Übertragbarkeit auf die vorliegende Forschungslage «Sekundarstufe II und Berufsfachschulunterricht» als begrenzt. In den vorhandenen Berichten erwies sich mehrfach der Nachteil der Ablenkbarkeit durch BYOD (Bastian & Aufensager, 2017; Fütting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019; Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Dabei fehlen jedoch Begründungen und Erkenntnisse, welche Faktoren die Ablenkbarkeit in Bezug auf BYOD maximieren oder minimieren. Eine Massnahme, die in mehreren Forschungsberichten erwähnt wird, besteht darin, Regeln für den Umgang mit BYOD im Unterricht zu definieren, wie zum Beispiel die Geräte bewusst wegzulegen, wenn man diese nicht benötigt. Dabei handelt es sich um eine strukturelle Massnahme und weniger um eine pädagogische.

2.1 Einsatzgebiete der BYOD-Geräte/digitalen Medien

In den verschiedenen Forschungsberichten sind verschiedene Einsatzgebiete/-situationen beschrieben, in welchen die elektronischen Geräte zum Einsatz kommen. Zum Beispiel im Projekt «Mobile Lernbegleiter» sind folgende Angaben aufgeführt:

Grafik 1: Einsatzgebiete der mobilen Lernbegleiter (eigene Darstellung der Zahlen)

Quelle: Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner (2012).

Die Grafik 1 zeigt, dass die Geräte vorwiegend für Rechercheaufträge und eigenständige Aufgabenbearbeitung verwendet werden. Auffallend ist, dass der Einsatz im Austausch zwischen den Schülerinnen und Schüler (SUS) am wenigsten zur Anwendung kommt (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Dies lässt sich darauf zurückzuführen, dass die Daten aus dem Jahre 2012 stammen und zu dieser Zeit kollaborative Tools noch nicht bekannt waren. Es liess sich keine aktuellere Studie finden, welche die Einsatzgebiete der mobilen Geräte erfasst.

2.2 Mehrwert von digitalen Medien im Unterricht

Digitale Lernmedien weisen einen positiven Einfluss auf die Lernleistung und Motivation auf, insbesondere wegen des Alltagsbezuges (Füting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019). Die Lernenden erleben dabei mehr Autonomie beim Lernen (Füting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019).

Laut des Evaluationsberichtes «Mobile Lernbegleiter» ist der Unterricht aus Sicht der Lehrpersonen abwechslungsreicher und handlungsorientierter (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Dabei sind die SUS motivierter und arbeiten öfter selbstständig. Ebenfalls hat sich der Lernerfolg in den Schlüsselkompetenzen verbessert (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Bei den Lernenden ist ein intensiveres Lernen zu erkennen. Es ist wichtig, dass man ihnen auch Verantwortung übergibt und Platz für Kreativität lässt (pb21.de – Digitale Bildung, 2014b).

2.3 Nachteil/Herausforderungen

In der Studie «Mobile Lernbegleiter» geben 60,5 % der Lehrpersonen an, dass die SUS stärker abgelenkt seien und 32,5 % geben an, sie seien weniger aufmerksam (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Dabei wird darauf eingegangen, dass die Art des Unterrichtes beeinflusst, wie stark die SUS abgelenkt sind und sich nicht schulischen Aktivitäten widmen (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012).

Die Gerätevielfalt wird als Herausforderung gesehen, da die Lehrperson mit unterschiedlichen Geräten auf Seiten der Lernenden konfrontiert ist. Dabei geht es mehr darum, das Gefühl des Kontrollverlustes zu haben, nicht zu wissen, was die Lernenden an ihren Geräten machen, und weniger, dass man nicht weiss, wie die Geräte zu bedienen sind. Die Verantwortung für die Handhabung sollte bei den Lernenden sein und nicht bei der Lehrperson (pb21.de – Digitale Bildung, 2014b).

2.4 Sicht der Schülerinnen und Schüler

In der Projekt-Evaluation «Mobile Lernbegleiter» (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012), wurden 570 SUS befragt. Dabei erleben die SUS den Unterricht interessanter. Die SUS geben an, dass die Motivation kleiner ist oder verloren geht, wenn die mobilen Geräte kaum zum Einsatz kommen (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Aus der Sicht der SUS sollten die Geräte gezielter eingesetzt werden und es wird bemängelt, dass die Lehrpersonen teilweise zu wenig darüber wissen, welche weitläufigen Möglichkeiten das Internet bietet (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Die Lernenden wünschen sich, dass die mobilen Geräte häufiger zum Einsatz kommen und unterschiedlich genutzt werden. Das verdeutlicht ein Zitat eines Lernenden aus der Studie «Mobile Lernbegleiter» (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012, S.19):

«...dass die mobilen Lernbegleiter öfter zum Einsatz kommen und die verschiedenen didaktischen Verwendungsmöglichkeiten stärker genutzt werden, um das Gerät nicht umsonst zu «schleppen» und um von den mobilen Lernbegleitern auch wirklich zu profitieren.»

Ebenfalls geben 42,1 % der SUS an, dass sie stärker abgelenkt seien und 36,7 %, dass sie weniger aufmerksam seien. Auffallend dabei ist, dass der Prozentsatz der Unaufmerksamkeit bei den SUS höher ausfällt als bei den Lehrpersonen. Daraus kann geschlossen werden, dass die eigene Einschätzung der Lernenden realistisch ist. Zudem empfinden die SUS diese Ablenkungsgefahr nicht als positiv (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012). Dadurch lässt sich schliessen, dass die Lernenden froh sind, wenn ihnen Strategien vermittelt werden, welche ihnen helfen, dieser Ablenkungsverlockung zu widerstehen. In der Studie wird von einem SUS folgende Aussage zitiert:

«Der Laptop im Unterricht ist eine gute und sinnvolle Ergänzung. Er ermöglicht viele zusätzliche Möglichkeiten im Unterricht. Zwar ist er eine riesige Ablenkung, gerade wenn man damit beginnt zu arbeiten, jedoch lässt dies mit der Zeit stark nach und man lernt den Ablenkungen zu widerstehen bzw. richtig gut aufzupassen.» (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012, S. 17).

Aus diesem Zitat kann interpretiert werden, dass die Lernenden bei einer guten Einführung und Stärkung, den Ablenkungen eher widerstehen können. Die SUS geben auch an, dass sie mehr lernen und sie einen praktischen Nutzen darin sehen (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012).

2.5 Bereits formulierte Handlungsempfehlungen

Es werden in den verschiedenen Forschungsberichten bereits Handlungsempfehlungen formuliert, um die Ablenkung zu reduzieren. Diese beziehen sich häufig auf strukturelle Massnahmen:

- Geräte zuklappen, wenn diese nicht benötigt werden (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012).
- Verhaltensvereinbarungen zur Nutzung der Geräte mit den SUS vereinbaren (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012).
- Eine straffe Organisation des Unterrichts ohne Leerläufe und klare Arbeitsaufträge mit Zeitvorgaben (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012).
- Im Klassenzimmer herumgehen, während der Arbeitsphasen (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012).
- Kontrollsoftware installieren (Schaumburg et al, 2007).
- Auf Frontalunterricht verzichten (Gutknecht-Gmeiner & Neugschwentner, 2012).

Auffallend ist, dass keine methodischen oder pädagogischen Massnahmen genannt werden, welche die Lernenden langfristig unterstützen, damit eine Kontrolle durch die Lehrperson nicht mehr nötig ist. Erst wenn die Lernenden ihr eigenes Handeln selbst kontrollieren, kann man von einer erlangten Handlungskompetenz sprechen. Das Erlangen von Handlungskompetenzen ist ein zentrales Ziel im nationalen Lehrplan «Allgemeinbildung – Kaufleute EFZ» ([skkab, 2022](#)).

2.6 Digitale Kompetenzen

Durch den fortschreitenden technologischen Wandel in der Gesellschaft sind Begriffe wie «digitale Skills», «Medienkompetenz» oder «digitale Kompetenzen» heutzutage nicht mehr wegzudenken. Seit dem Jahr 2018 sind im Modell «EU-Schlüsselkompetenzen 2018» nebst Lese- und Schreibkompetenz, mathematischen Kompetenzen usw. auch die «digitalen Kompetenzen» enthalten (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2021). Die Frage ist, was digitale Kompetenzen beinhalten. Der europäische Referenzrahmen «DigComp 2.1» beschäftigt sich mit diesem Thema. Gemäss diesem Referenzrahmen gelten die fünf Kompetenzbereiche «Informations- und Datenkompetenz», «Kommunikation und Kooperation», «digitale Inhalte gestalten», «Sicherheit» und «Problemlösung» als entscheidende Bestandteile digitaler Kompetenzen (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2021). Innerhalb dieser Kategorien sind folgende Kriterien formuliert, welche in Zusammenhang mit der Ablenkung im Unterricht gebracht werden können:

«2.3 Digitale Technologien für die gesellschaftliche Teilhabe verwenden – An der Gesellschaft durch die Nutzung öffentlicher und privater digitaler Dienste teilhaben; mit geeigneten digitalen Technologien nach Möglichkeiten zur Selbstermächtigung und zur partizipativen Bürgerschaft suchen.

4.3. Gesundheit und Wohlbefinden schützen – Gesundheitsrisiken und Bedrohungen für das körperliche und seelische Wohlbefinden beim Einsatz digitaler Technologien vermeiden können; sich selbst und andere vor möglichen Gefahren in digitalen Umgebungen schützen können (z. B. Cybermobbing); sich der digitalen Technologien für soziales Wohlergehen und soziale Inklusion bewusst sein.

5.2 Bedürfnisse und technologische Antworten darauf erkennen – Bedürfnisse erkennen und identifizieren sowie digitale Werkzeuge und mögliche technologische Antworten zu deren Lösung bewerten, auswählen und verwenden; digitale Umgebungen an persönliche Bedürfnisse anpassen (z. B. Zugänglichkeit).

5.4 Digitale Kompetenzlücken erkennen – Verstehen, wo die eigene digitale Kompetenz verbessert oder aktualisiert werden muss; andere bei ihrer digitalen Kompetenzentwicklung unterstützen; nach Gelegenheiten zur Selbstentwicklung suchen und mit der digitalen Evolution Schritt halten.» (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2021).

Die aufgeführten Kriterien zeigen auf, welche Bedeutung es hat, dass Lernende im Umgang mit den eigenen Geräten unterstützt werden. Oft wird vorausgesetzt, dass Jugendliche wissen, wie mit den eigenen Geräten umzugehen ist. Jedoch gibt es digitale Ungleichheiten, da der Zugang und die Nutzung von digitalen Medien in der Gesellschaft ungleich verteilt ist (Schaumburg, 2015). Dadurch ist es noch zentraler, die Kinder bzw. Jugendlichen in der Schule/Ausbildung darin zu unterrichten, damit diese Ungleichheit ausgeglichen werden kann. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche digitale Kompetenzen erwerben, um die Chancen der digitalen Medien nutzen und den Risiken angemessen begegnen zu können. Diese Kompetenzen umfassen verschiedene Dimensionen: kognitive Dimension (Medienwissen), Handlungsdimension (Mediennutzung), moralische Dimension (Medienkritik), ästhetische Dimension (Mediengestaltung) und affektive Dimension (medienbezogene Genussfähigkeit) (Schaumburg, 2015). Dabei ist die Ablenkung im Unterricht ein Aspekt, welcher in die Handlungsdimension «Mediennutzung» gehört. Denn nicht nur in der Berufsfachschule, sondern auch im Berufs- wie auch im Privatleben sind Jugendliche mit dieser Thematik konfrontiert und benötigen Unterstützung, um mit diesen Versuchungen umgehen bzw. widerstehen zu können.

3 Ablenkung und Aufmerksamkeit

Ablenkung im Unterricht bezieht sich auf eine Situation, in der Lernende ihre Aufmerksamkeit vom Unterrichtsgeschehen abwenden und sich stattdessen mit anderen Dingen beschäftigen, die nicht zum Unterrichtsthema gehören. Ablenkung kann negative Auswirkungen auf den Lernprozess haben, da sich Lernende nicht auf den Unterricht konzentrieren und dadurch den Lernstoff nicht verstehen (Krähenbühl, 2015). Über die Ablenkung im Zusammenhang mit BYOD gibt es kaum Studien, da sich die Theorien mit den Antonymen «Aufmerksamkeit» oder «Konzentration» befassen. Aus diesem Grund setzt sich diese Forschungsarbeit mit der Aufmerksamkeit im Unterricht auseinander. Denn es benötigt Aufmerksamkeit, damit es nicht zu Ablenkung im Unterricht kommt (Krähenbühl, 2015). Murauer (2017) und Schaumburg (2015) halten fest, dass Laptops und Tablets Lernende oft von ihrer Arbeit ablenken können, wobei diese vor allem während des Unterrichts auf sozialen Medien surfen, Spiele spielen oder im Web recherchieren (Fried 2008; Ragan et al. 2014 zusammenfassend in Spitzer 2014; vgl. zum medialen Multitasking auch Kap. 2). Solche Ablenkungen können jedoch in erster Linie in universitären Vorlesungen beobachtet werden, die sich stark vom interaktiven Umfeld (Schaumburg, 2015) einer Berufsfachschule unterscheiden. Schaumburg (2015) trifft die Annahme, dass sich dies kaum auf das schulische Lernen in einem interaktiveren Unterrichtssetting übertragen lässt. Trotzdem liefert die Studie mögliche Hinweise dafür, welche Ablenkungsmöglichkeiten für Lernende im BYOD vorhanden sein können.

Eine Befragung von Lehrpersonen zeigte, dass 61 Prozent der Lehrpersonen glauben, dass die Nutzung digitaler Medien im Unterricht zu mehr Ablenkungen führt. (Gutknecht-Gmeiner und Neugschwentner 2012). In der Studie «International Computer and Information Literacy Study» (ICILS) gaben jedoch nur 24 Prozent der Lehrpersonen an, dass Ablenkung ein signifikantes Problem bei der Nutzung digitaler Medien darstellt (Schaumburg et al. 2007; Welling et al. 2014; Bos et al., 2014, Schaumburg, 2015). In Bezug auf Ablenkung im BYOD-Unterricht hält Schaumburg (2015) fest, dass elektronische Geräte zwar zu mehr Ablenkung verleiten könnten, jedoch auch ohne digitale Medien genügend Ablenkungsmöglichkeiten vorhanden seien und deshalb die Tatsache, dass die Lernenden durch digitale Medien mehr abgelenkt seien, vergleichbar seien.

«Tatsächlich wird das Ablenkungspotenzial digitaler Medien in Studien, die sich auf den schulischen Kontext beziehen, aus verschiedenen Gründen häufig relativiert. So zeigt sich, dass Lehrer zwar feststellen, dass digitale Medien ein gewisses Ablenkungspotenzial haben, viele Lehrkräfte dies aber vergleichbar zu den Ablenkungsmöglichkeiten im Unterricht ohne digitale Medien einschätzen (Schaumburg et al. 2007; Welling et al. 2014).» (Schaumburg, 2015, S. 43).

Das Zitat zeigt auf, dass zwar einige Lehrpersonen bemerken, dass digitale Medien ein gewisses Ablenkungspotenzial besitzen, dies aber im Vergleich zu den Ablenkungen im traditionellen Unterricht ohne digitale Medien ähnlich ist (Schaumburg, 2015; Murauer, 2017). Häuptle und Reinmann (2006) haben festgestellt, dass Lernende digitale Medien hauptsächlich dann verwenden, wenn es «Leerlaufphasen» im Unterricht gibt (Schaumburg, 2015). Schliesslich zeigt sich, dass die Ablenkung durch digitale Medien Teil des Prozesses ist, in dem Schüler lernen, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Es wird zusammenfassend festgehalten, dass es zwar eine unbestreitbare Gefahr der Ablenkung durch digitale Medien gibt. Es wird argumentiert, dass der bewusste Umgang mit der Ablenkungsgefahr durch digitale Medien ein wichtiger Aspekt der Medienkompetenz ist und explizit im Unterricht thematisiert werden sollte (Schaumburg, 2015). Es besteht jedoch eine Forschungslücke in Bezug auf die Gründe und Auswirkungen der Ablenkung im Unterricht mit BYOD. Die Forschungsarbeit von Murauer (2017) fasst zusammen:

«Sieht man sich den klassischen Unterricht, in Form des «Frontalunterrichts» unter Bezugnahme der Aufmerksamkeitskurve an, so ist es nicht verwunderlich, dass sich einzelne Schüler mit anderen, nicht im unterrichtlichen Kontext stehenden Angelegenheiten (z. B. Nutzung sozialer Netzwerke mittels Smartphones) ablenken lassen (vgl. Gudjons 2007, S. 28).» (Murauer, 2017).

Dieses Zitat zeigt auf, dass die Gefahr der Ablenkung weniger in den BYOD-Geräten liegt, sondern vielmehr mit der Aufmerksamkeit zusammenhängt, und somit vergleichbar ist mit analogen Unterrichtsmethoden. Die digitalen Geräte bieten jedoch eine weitere Möglichkeit, sich ablenken zu lassen oder einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Ohne BYOD-Geräte kommt es zu anderen Tätigkeiten wie zum Beispiel Seitengesprächen oder Zeichnen. Demnach ist die Aufmerksamkeit für schulisches Lernen entscheidend und es gibt verschiedene Komponenten, die im schulischen Kontext relevant sind (Krähenbühl, 2015, S 13–15). Dazu zählen:

- **Selektion und Fokussierung**

Selektionieren von relevanten Reizen, um wichtige und unwichtige Informationen voneinander trennen zu können. Das bedeutet, die Lernenden sind zum Beispiel in der Lage, der Verlockung von Seitengesprächen oder eingehenden Nachrichten auf dem Laptop zu widerstehen, da sie wissen, dass diese während dem Unterricht nicht zu den wichtigen Informationen gehören.

- **Dauer**

Damit ist der Zeitraum gemeint, in welchem Aufmerksamkeitsleistung erbracht werden kann. Bei konzentriertem Verhalten ist ein längerer Zeitraum möglich. Im Unterrichtsetting bedeutet dies, dass die Unterrichtsgestaltung unter Einbezug der Aufmerksamkeitskurve

von Lernenden geplant wird. Dabei soll das pädagogische Konzept der Rhythmisierung berücksichtigt werden, welches sich an den Aufmerksamkeitsspannen von Unterrichtsteilnehmenden orientiert. Die Methode zielt darauf ab, Input- und Vertiefungssequenzen im Unterricht zu planen. Dies, damit die Aufmerksamkeitsspanne durch einen zu hohen Anteil an Frontalunterricht nicht beeinträchtigt wird (Tribelhorn, 2010).

- **Geteilte Aufmerksamkeit**

Dabei werden mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen, welche erfasst und miteinander integriert werden müssen. Im Unterricht sollte darauf geachtet werden, wie viele und welche Sinne gleichzeitig angesprochen werden. Denn zu viele können die Lernenden überfordern, wodurch die Gefahr besteht, dass sie die Aufmerksamkeit verlieren, da sie sich überfordert fühlen. Jedoch ist aus der Lernpsychologie zu entnehmen, dass die Wahrscheinlichkeit, Informationen behalten zu können, grösser ist, wenn mehrere Sinne angesprochen werden (Rassek, 2022). Aus der Forschung ist nicht zu entnehmen, wie viele Sinne empfohlen werden. Es ist jedoch zentral, eine Balance zu finden.

- **Ablenkungsresistenz und Hemmung alternativer Handlungsimpulse**

Um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, ist es notwendig Störreize wie Geräusche, Emotionen und Gedanken anderer Art auszublenden. Das bedeutet, dass Lernende durch ihr persönliches beeinträchtigtes Wohlbefinden (zum Beispiel Stress, Müdigkeit, Konflikte zu Hause, Unter-/Überforderung) abgelenkt sind. Zu den äusseren Störreizen zählen Unterbrüche im Unterricht, störende Mitlernende, Umgebungsgeräusche wie Strassenverkehr.

- **Fokuswechsel und kognitive Flexibilität**

Im Unterricht wird häufig verlangt, dass man auf Anweisung der Lehrperson die Aufmerksamkeit etwas anderem widmet als dem aktuellen persönlichen Fokus.

Die Aufmerksamkeit ist nicht eine einheitliche Funktion, sondern wird in verschiedenen Dimensionen abgebildet. Im Kontext Berufsfachschule sind die Komponenten und Bereiche der Aufmerksamkeit unerlässlich für den Lernprozess und zeigen sich sowohl im Verhalten als auch in körperlichen Anzeichen (Krähenbühl, 2015). Aufmerksamkeit ist kein statisches Merkmal einer Person, sondern wird in zielgerichteter Weise durch die Verwendung von Kompetenzen, Fertigkeiten, Wissen und Kenntnissen sowie durch zielgerichtete Planung und Steuerung des eigenen Verhaltens hergestellt. Die Entwicklung der Voraussetzungen für Aufmerksamkeitsleistungen hängt von der Gehirnreifung und den Lernerfahrungen ab und entwickelt sich im Laufe der Zeit (Krähenbühl, 2015).

In der Berufsfachschule sind die Lernenden durchschnittlich zwischen 16 und 18 Jahre alt, wenn sie ihre Ausbildung beginnen. Dadurch bringen sie bereits gemachte Lernerfahrungen mit. Zusätzlich befinden sich die Jugendlichen in diesem Alter in der Adoleszenz-Phase,

in welcher sich ihr Gehirn in einer Umstrukturierung der Gehirnströme und Nervenbahnen befindet. Dabei kommt es in den Hirnregionen, in welchen sogenannte «Exekutivfunktionen» angesiedelt sind, zu Dysfunktionen. Die Exekutivfunktionen sind verantwortlich, um Handlungsabläufe vorzubereiten und zu planen. Zusätzlich haben sie die Aufgabe Impulse und Affekte zu unterdrücken und sich situationsgerecht zu verhalten. Ebenfalls ist darin die Fähigkeit der Aufmerksamkeit angesiedelt. Das heisst, die Fähigkeit die Aufmerksamkeit gezielt auf etwas zu richten und sich für eine längere Zeit auf etwas konzentrieren zu können. Durch diese Dysfunktion im Gehirn kommt es dazu, dass die Fähigkeiten, aufmerksam zu sein und sein Verhalten situationsgerecht zu steuern, gestört sind. Daher kann es häufig zu impulsiven Handlungen kommen, deren Gründe sie selbst oft nicht vollständig erklären können. Gerade Jugendliche lassen sich aufgrund ihrer Entwicklungsphase leichter ablenken, verfügen über weniger Durchhaltevermögen und es fehlt ihnen an Disziplin, unabhängig von äusseren Einflüssen (Lauper & De Boni, 2013). Das erklärt, dass Lernende bereits aufgrund ihrer Entwicklungsphase zu mehr Ablenkbarkeit neigen.

Die Aufmerksamkeit kann durch persönliche Faktoren oder durch äussere Einflüsse gestört werden, wodurch sich die Lernenden unterrichtsfremden Dingen widmen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass das Fehlverhalten von Jugendlichen entschuldigt oder toleriert werden soll. Vielmehr geht es darum, zu versuchen, die zugrunde liegenden Ursachen zu verstehen. (Lauper & De Boni, 2013).

4 Intrinsische und extrinsische Faktoren in Bezug auf Ablenkung

Die vorliegende Forschungsarbeit greift bei den intrinsischen Faktoren die Selbstbestimmung, Motivation und Selbstwirksamkeit auf. Bei den extrinsischen Faktoren wird auf die Unterrichtsmethoden und die Rolle der Lehrperson eingegangen. Es besteht eine Vielzahl an intrinsischen und extrinsischen Faktoren. Um diese Arbeit einzugrenzen, werden die zentralsten Aspekte berücksichtigt, mit welchen die Ablenkbarkeit reduziert werden kann.

4.1 Intrinsische Faktoren

Intrinsische Faktoren sind persönliche Eigenschaften und Merkmale, welche eine Person besitzt und mit welchen das eigene Verhalten gesteuert werden kann (Keller, 2006). Zu den intrinsischen Faktoren zählt zum Beispiel die Selbstbestimmung, welche es uns ermöglicht, unsere Aufmerksamkeit bewusst auf eine Aufgabe zu richten und uns von äusseren Ablenkungen abzuschirmen (Deci & Ryan, 1993). Ebenfalls ist die Selbstwirksamkeit wichtig, da sie uns das Vertrauen gibt, dass wir eine Aufgabe erfolgreich bewältigen können, und somit motivierend wirkt (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die Motivation ist auch ein zentraler Faktor, da eine hohe Motivation uns dazu bringt, uns auf die Aufgabe zu konzentrieren und uns weniger von äusseren Reizen ablenken zu lassen (Krähenbühl, 2015). Insgesamt sind diese Faktoren daher unverzichtbar, um produktiv und fokussiert zu arbeiten. Mit intrinsischen Faktoren lässt sich Ablenkung effektiver reduzieren. In Bezug auf intrinsische Faktoren im BYOD-Unterricht wurden keine Studien gefunden. Die vorhandenen Studien, welche sich mit dem Thema Selbstbestimmung, Motivation und Selbstwirksamkeit befassen, beziehen sich jeweils auf Studien für den Unterricht ohne BYOD-Geräte, wodurch keine direkten Erkenntnisse aus aktuellen Studien möglich sind, jedoch wird versucht, jeweils einen Transfer zu Lernenden in der beruflichen Grundbildung im BYOD-Unterricht herzustellen.

4.1.1 Selbstbestimmungstheorie

Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) ist eine Theorie der Motivation und Persönlichkeitsentwicklung, die sich damit beschäftigt, wie Menschen ihr Verhalten selbstbestimmt steuern und ihre Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit erfüllen können. Die Theorie geht davon aus, dass wir von Natur aus motiviert sind, unser Verhalten zu steuern und unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Motivation ist umso stärker, je mehr das Individuum Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit erlebt.

Autonomie

Autonomie bedeutet, dass Menschen den Wunsch haben, ihr eigenes Leben zu kontrollieren und Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Werten und Interessen übereinstimmen. Das Gefühl von Autonomie führt zu einem positiven Selbstbild und einem grösseren Wohlbefinden (Krapp & Ryan; 2002). Demnach fühlen sich Menschen motivierter, engagierter und intrinsisch belohnt, wenn sie ihre Ziele und Werte verfolgen können und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Deci und Ryan (1993) betonen, dass Autonomie kein absolutes Konzept sei. Damit ist gemeint, dass Menschen immer noch soziale und kulturelle Einflüsse hätten und oft Entscheidungen treffen müssen, die von anderen oder von äusseren Faktoren beeinflusst würden.

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) beruht auf der Annahme, dass wir ein fundamentales Bedürfnis nach Autonomie haben. Dabei geht die Selbstbestimmungstheorie davon aus, dass man motivierter und zufriedener ist, wenn wir in der Lage sind, unser Verhalten und unsere Entscheidungen selbst zu steuern und nicht von äusseren Zwängen oder Belohnungen abhängig sind. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Kontrolle über ihr Leben besitzen oder dass ihre Handlungen von anderen kontrolliert werden, kann dies zu Unzufriedenheit, Frustration sowie einem Gefühl der Entfremdung führen und die intrinsische Motivation beeinträchtigen. Besonders bei Jugendlichen ist dies ein zentraler Aspekt, denn aufgrund ihrer Entwicklungsphase (Adoleszenz) befinden sie sich in einer intensiven Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Identität und der Ablösung des Elternhauses (Lauper & De Boni, 2013), sprich das Erlangen von Selbständigkeit und Autonomie. Durch das hohe Verlangen an Autonomie grenzen sie sich von den Erwachsenen ab, wodurch sie sich Regeln und Strukturen widersetzen. Im Unterricht bedeutet das, dass es zwar klare Strukturen und Regeln benötigt, jedoch kann es eher destruktiv sein, wenn diese durch die Lehrperson in autoritärer Form vermittelt werden (Lauper & De Boni, 2013). Laut Selbstbestimmungstheorie besteht das Ziel darin, ein hohes Mass an Autonomie innerhalb dieser Begrenzungen zu erreichen und zu fördern. Demnach ist Autonomie ein zentraler Aspekt, um intrinsische Motivation zu erlangen (Deci und Ryan, 1993).

Kompetenzerleben

Laut Deci und Ryan (1993) ist die Kompetenzerfahrung eine wichtige Komponente für die Motivation und das Wohlbefinden. Dabei wird zwischen Kompetenzerfahrung und Kompetenzerleben unterschieden. Kompetenzerfahrung bezieht sich auf die objektive Erfahrung, die eine Person macht, wenn sie eine Aufgabe erfolgreich ausführt oder meistert (Deci & Ryan, 1993, Krapp & Ryan, 2002, Schwarzer & Jerusalem, 2002). Es ist die Fähigkeit, eine Aufgabe oder ein Ziel zu erreichen und dabei die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben und anzuwenden. Kompetenzerleben hingegen ist ein subjektives

Konzept. Es beschreibt das persönliche Empfinden einer Person, wie kompetent sie sich in einer bestimmten Aufgabe oder Situation fühlt. Es bezieht sich auf das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle, welches eine Person hat, wenn sie eine Aufgabe ausführt (Deci & Ryan, 1993, Krapp & Ryan, 2002, Schwarzer & Jerusalem, 2002). Da sich diese Forschungsarbeit mit der Selbsteinschätzung der Lernenden befasst, konzentriert sich diese auf das Kompetenzerleben. Ein höheres wahrgenommenes Kompetenzerleben führt zu einem höheren Grad an Motivation, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und sich weiterzuentwickeln. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Erleben von Kompetenz ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Wohlbefindens ist. Indem Menschen ihre Fähigkeiten und Leistungen verbessern und Erfolge erzielen, können sie ihr Kompetenzerleben steigern, was wiederum zu einer höheren Motivation und einem gesteigerten Selbstwertgefühl führt. Für Jugendliche kann demnach daraus geschlossen werden, dass es für sie wichtig ist, Kompetenz zu erleben. Denn dadurch wird ihr Selbstwertgefühl gestärkt, was in ihrem Lebensabschnitt von Bedeutung ist. Da sich Lernende neurologisch in einer Umbauphase befinden, in welcher es zu starken Schwankungen in ihrem Selbsterleben kommt, erleben sie starke Unterschiede ihres Selbstwertgefühls von Selbstüberschätzung bis hin zu Selbstentwertung. Das heisst, ihr Selbsterleben ist noch nicht so ausgebildet, dass es stabil ist (Lauper & De Boni, 2013). Dadurch wird auch ihr Kompetenzerleben beeinflusst.

Soziale Eingebundenheit

Die Menschen haben ein Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, das bedeutet, sich mit anderen zu verbinden, Beziehungen aufzubauen und sich in sozialen Interaktionen wohlfühlen. Deci und Ryan (1993) dokumentieren, dass soziale Eingebundenheit ein wichtiger Faktor für das psychologische Wohlbefinden ist, weil es uns ermöglicht, uns als Teil einer Gruppe oder Gemeinschaft zu fühlen und sich gegenseitig zu unterstützen. Es kann zu Einsamkeit, Isolation und anderen negativen psychologischen Auswirkungen führen, wenn man sich nicht sozial eingebunden fühlt. Während der Adoleszenz spielen für Jugendliche die Peers eine grosse Rolle. Sie orientieren sich stark nach dem, was diese tun und was sie über einen sagen. Beim Übertritt von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II findet jedoch die Phase der Ablösung von den Peers statt und geht über in die Autonomieentwicklung. In diesem Lebensabschnitt fühlen sich die Jugendlichen am einsamsten (Lauper & De Boni, 2013). Deshalb ist es wichtig, dass sie sich in der Berufsfachschule sozial eingebunden fühlen, um dieses Gefühl von Einsamkeit nicht noch zu verstärken. Zudem kann die Erfüllung nach sozialer Eingebundenheit dazu beitragen, die Motivation und Leistungsbereitschaft zu steigern, da sich Lernende in einem unterstützenden sozialen Umfeld sicherer und motivierter fühlen. Daher ist es wichtig, dass Jugendliche Möglichkeiten haben, sich mit anderen zu verbinden und soziale Beziehungen aufzubauen, um ihr Wohlbefinden und ihre Motivation zu steigern (Deci & Ryan, 1993).

4.1.2 Motivation im Lernprozess

Die Selbstbestimmungstheorie unterscheidet zwischen drei Arten von Motivation:

Abbildung 1: Drei Arten der Motivation

extrinsische Motivation	introjizierte Motivation	intrinsische Motivation
<ul style="list-style-type: none"> • Die extrinsische Motivation ist von äusseren Faktoren wie Belohnungen oder Strafen abhängig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der introjizierten Motivation lässt sich die Person von schuld- oder schambehafteten Gefühlen leiten. • Anderen beweisen wollen, dass bestimmte Erwartungen erfüllt werden können. • Jedoch werden Anreize und Erwartungen internalisiert und teilweise zur eigenen Identität gemacht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine Aufgabe aus dem Interesse an der Tätigkeit oder aus dem Vergnügen an der Tätigkeit selbst ausgeführt wird, spricht man von intrinsischer Motivation. • Nicht von äusseren Faktoren abhängig. • Selbstbestimmtes Verhalten.

Quelle: Krapp und Ryan (2002).

In empirischen Studien wurde festgestellt, dass intrinsische Motivation abnimmt, wenn extrinsische Belohnungen wie Geld oder Auszeichnungen für eine ursprünglich intrinsische Aktivität angeboten werden (z. B. Deci 1971, 1972; Lepper, Greene & Nisbett 1973; Ross 1975). Die Einführung von extrinsischen Motivatoren beeinträchtigt das Gefühl der Selbstbestimmung und verringert das Interesse an der Aktivität (Deci, 1975). Frühere Annahmen über intrinsische und extrinsische Motivation als Gegensätze wurden in Frage gestellt. Spätere Studien zeigten, dass extrinsische Belohnungen unter bestimmten Umständen die intrinsische Motivation eher aufrechterhalten können (z. B. Harackiewicz 1979; Ryan 1982; Ryan, Mims & Koestner 1983). Es wurde erkannt, dass extrinsisch motiviertes Verhalten selbstbestimmt sein kann. Die Selbstbestimmungstheorie wurde überarbeitet und ergänzt, um dies zu berücksichtigen. Extrinsisch motiviertes Verhalten kann durch die Prozesse der Internalisation und Integration in selbstbestimmte Handlungen umgewandelt werden. Die Internalisation bezieht sich auf die Übernahme externer Werte in die internen Regulationsprozesse einer Person, während die Integration die Eingliederung dieser internalisierten Werte und Regulationsprinzipien in das individuelle Selbst beinhaltet. Die natürliche Tendenz des Menschen besteht darin, Regulationsmechanismen der sozialen Umwelt zu internalisieren und sich mit anderen zu verbinden. Durch die Integration dieser Verhaltensweisen in das individuelle Selbst kann das Handeln als selbstbestimmt erfahren werden. Die Effektivität der Internalisation und

Integration hängt von den sozialen Angeboten und Anforderungen ab, die das Verhalten verstärken. Das Mass an Selbstbestimmung oder Kontrolle, dass eine Person in Bezug auf bestimmte Verhaltensregeln empfindet, variiert je nach Effektivität dieser Prozesse.

4.1.3 Selbstwirksamkeitskonzept

Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 35) definieren Selbstwirksamkeitserwartung «als subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können.». Das Zitat legt dar, dass es bei der Selbstwirksamkeit darum geht, dass Lernende von sich aus wissen, dass sie in der Lage sind Herausforderungen zu meistern. In diesem Konzept stehen die personellen Fähigkeiten wie Anstrengung und Ausdauer im Vordergrund, die zur Bewältigung einer Situation eingesetzt werden. Zusätzlich beinhaltet das Selbstwirksamkeitskonzept die Einstellung zu Herausforderungen und wie diese gemeistert werden können (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Demnach ist die Selbstwirksamkeit eine Schlüsselkompetenz für die Selbstregulation. Damit ist die persönliche Widerstandsressource gemeint, um Versuchungen wie Ablenkung oder einem Misserfolg standhalten zu können (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die Selbstwirksamkeit beeinflusst im Allgemeinen durch Denken, Fühlen, Handeln und Motivation die Zielsetzung. Eine optimistische Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserwartung ist für Lernende eine *«wichtige Voraussetzung für hohe Motivation und hohes Leistungsniveau, für psychisches und körperliches Wohlbefinden und für hohe Berufs- und Lebenszufriedenheit»* (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 36). Bei diesem Zitat lässt sich erkennen, dass die Selbstwirksamkeit und Motivation sich auf das Wohlbefinden der Lernenden auswirken. Empirisch betrachtet sind Menschen mit höherem Selbstwirksamkeitskonzept ebenfalls kompetenter im Anwenden von Problemlösestrategien (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Schwarzer und Jerusalem (2002) unterscheiden verschiedene Dimensionen der Selbstwirksamkeit:

- **Allgemeine Selbstwirksamkeit**

Hierbei geht es um eine positive Einschätzung der eigenen Fähigkeit, mit Herausforderungen in allen Lebensbereichen umzugehen. Zum Beispiel eine optimistische Einstellung zur Bewältigung von Herausforderungen im Leben insgesamt.

- **Bereichsspezifische Selbstwirksamkeit**

Diese bezieht sich auf eine optimistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in einem bestimmten Lebensbereich. Zum Beispiel das Vertrauen, die Ausbildung erfolgreich meistern zu können.

- **Situationsbezogene Selbstwirksamkeit**

Dabei handelt es sich um eine optimistische Einschätzung der eigenen Bewältigungsfähigkeit in einer bestimmten Situation. Zum Beispiel das Vertrauen, sich im Informatikunterricht konzentrieren zu können, auch wenn andere versuchen, einen in Gespräche zu verwickeln.

- **Individuelle vs. kollektive Selbstwirksamkeit**

Neben der individuellen Selbstwirksamkeit gibt es auch kollektive Einschätzungen der Gruppen-Selbstwirksamkeit, die sich aus den individuellen Fähigkeiten und Stärken der Gruppenmitglieder ergeben. Zum Beispiel die Nutzung unterschiedlicher Stärken innerhalb einer Gruppe, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Im Berufsfachschulunterricht kommt im Zusammenhang mit der Ablenkung die situationsbezogene Selbstwirksamkeit zum Tragen, wenn zum Beispiel die Lehrperson etwas erklärt und die Lernenden zuhören sollen. Haben die Lernenden ein gutes situationsbezogenes Selbstwirksamkeitskonzept, ist es ihnen möglich, ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und den vorhandenen Ablenkungen widerstehen. Von Bedeutung ist aber auch die grundlegende Haltung gegenüber der Berufsfachschule und dem Lernen, was in der bereichsspezifischen Selbstwirksamkeit abgebildet wird. Die individuelle bzw. kollektive Selbstwirksamkeit kann, je nach Gestaltung des Unterrichtes ebenfalls relevant sein.

4.1.4 Bedeutung der Selbstbestimmung, Motivation und Selbstwirksamkeit für den Lernprozess

Damit die Ablenkungsmöglichkeiten im BYOD-Unterricht vergleichbar mit dem Unterricht ohne digitale Geräte ist (Schaumburg, 2015), liegt die Hauptproblematik nicht in den Geräten selbst, sondern an den Fähigkeiten der Lernenden, mit BYOD umgehen zu können. Neben anderen Kompetenzen, wie zum Beispiel sich in einer Gruppe adäquat zu verhalten, müssen die Lernenden die Fähigkeit «korrekter und sinnvoller Umgang mit digitalen Medien» erst erlernen. Nicht alle Jugendlichen lernen dies im Elternhaus (Schaumburg, 2015). Dabei spielen die intrinsischen Faktoren eine zentrale Rolle. Die Selbstbestimmungstheorie geht davon aus, dass intrinsische Motivation am stärksten mit der Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit zusammenhängt und dass intrinsisch motivierte Menschen tendenziell bessere Leistungen erbringen und eine höhere Zufriedenheit erleben. Zudem betont die Theorie die Bedeutung, die einer unterstützenden Umgebung im Hinblick auf die Förderung der selbstbestimmten Motivation zukommt (Deci & Ryan, 1993). Eine Umgebung, in der wichtige Bezugspersonen anwesend sind und die psychologischen Bedürfnisse erfüllt, Autonomie fördert und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglicht, unterstützt die Entwicklung einer motivationsbasierten Selbstbestimmung. Die Möglichkeit, eigene Handlungen frei wählen zu können, ist dabei entscheidend. Ebenso wichtig ist die Wertschätzung des Handlungsziels basierend auf intrinsischer oder integrierter extrinsischer Motivation.

Dies führt zu einer höheren Qualität des Lernens und fördert die Entwicklung des individuellen Selbst. Die sozialen Bedingungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung oder Verhinderung von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit (Deci & Ryan, 1993). Das bedeutet, dass die Leistungsbereitschaft und die Motivation der Lernenden im Berufsfachschulunterricht gestärkt werden kann, wenn sie im Unterricht die Möglichkeit zur Mitwirkung erhalten und die Unterstützung von Seiten der Lehrperson spüren. Letzteres erfolgt, indem die Lehrperson den Lernenden Lernangebote bereitstellt und Strukturen vorgibt, an den sich die Lernenden orientieren können.

Wenn es um selbstregulierende Prozesse oder Strategien geht, spielt die Selbstwirksamkeit eine wesentliche Rolle. Selbstwirksamere Lernende setzen sich höhere Ziele und sind kompetenter in der Selbstregulation. Diese Kompetenzen haben wiederum einen Einfluss auf die Ablenkung. Denn mit einer kompetenteren Selbstregulation können die Lernenden auftretenden Ablenkungen besser widerstehen bzw. aus eigener Kraft wieder zurück zum eigentlichen Fokus finden (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die Steuerung dieser Faktoren liegt bei den Lernenden selbst. Der Berufsfachschulunterricht und die Lehrperson können diese lediglich begünstigen oder mit passenden Hilfestellungen unterstützen. Daraus lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

H1: Wenn Lernende Selbstbestimmung im Berufsfachschulunterricht erleben, schätzen sie sich als weniger abgelenkt ein.

H2: Wenn Lernende sich motiviert fühlen, schätzen sie sich als weniger abgelenkt ein.

H3: Wenn sich Lernende als selbstwirksam einschätzen, schätzen sie sich als weniger abgelenkt ein.

4.2 Extrinsische Faktoren

Bezogen auf die Berufsfachschule sind extrinsische Faktoren äussere Einflüsse und Umstände, die das Verhalten, die Leistung und die Motivation der Lernenden beeinflussen. Im Gegensatz zu intrinsischen Faktoren, die von innen kommen, wirken extrinsische Faktoren von aussen auf die Lernenden. Extrinsische Faktoren sind zentrale Aspekte in der Berufsfachschule, insbesondere in der Unterrichtsgestaltung. Hierbei ist die Rolle der Lehrperson entscheidend, da sie massgeblich darüber entscheidet, wie Lernende motiviert werden und wie der Unterricht strukturiert wird. Eine gut gestaltete Unterrichtseinheit, die zum Beispiel mit interessanten und relevanten Beispielen angereichert wird, kann das Interesse der Lernenden wecken und sie dazu motivieren, aktiv am Unterricht teilzunehmen. In der Berufsfachschule sind somit Theorie-Praxis Bezüge von grosser Relevanz. Es ist wichtig, dass die Lehrperson

auch auf intrinsische Faktoren wie die Selbstbestimmung und die Selbstwirksamkeit der Lernenden achtet, um langfristige Motivation und Erfolg zu fördern. Durch eine passende Unterrichtsgestaltung und eine unterstützende Rolle der Lehrperson können die intrinsischen Faktoren positiv beeinflusst und gestärkt werden.

4.2.1 Unterrichtsgestaltung

Der Lernprozess während des Unterrichts lässt sich unterschiedlich gestalten, von «lehrerzentriert mit wenig Eigenaktivität der Lernenden» bis hin zu einer «passiven Rolle der Lehrperson und einer hohen Eigenaktivität/-verantwortung der Lernenden». Dabei wird die Selbststeuerung in vier Stufen unterteilt (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Stufen der Selbststeuerung nach Gerald Grow

		1. Anleiten bei geringer Selbststeuerung 2. Motivieren bei moderater Selbststeuerung		3. Begleiten bei mittlerer Selbststeuerung 4. Delegieren bei hoher Selbststeuerung	
		2. Moderate		3. Mittlere	
				4. Hohe Selbststeuerung	
Stufe	1. Geringe				
Voraussetzungen der Lernenden	Kein Vorwissen und keine Erfahrungen; wenig Interesse und Motivation; fehlende Lernstrategien und geringes Selbstvertrauen.	Wenig Vorwissen und Erfahrungen; Interesse und Motivation für den Lerngegenstand; Selbstständigkeit und Lerndisziplin.		Grundwissen und Erfahrungen; hohe Motivation und persönliche Initiative; Lernstrategien und Selbstorganisation; Kritisches Denken und Reflektieren.	
Auftrag der Ausbildenden	Detaillierte Vorgaben der Institution und des Lehrplans umsetzen; kleinschrittige Planung und klare Aufgaben zum Was, Wie, Wo, Wann.	Planung lässt Freiräume für Gespräche, Erlebnisse; Schaffung motivierender Lernumgebungen.		Ereilung von Aufträgen mit Zwischen- und Endzielen; Übergabe von Verantwortung an die Lernenden; Beratung und Begleitung im Lernprozess.	
Methodische Möglichkeiten	Vortrag, Training, Instruktionen, angeleitete Übungen, Lösungsbesprechungen, etc.	Lehrgespräche, Diskussionen, Lehrausgänge, Demonstrationen, Filmbeispiele, Lernspiele, etc.		Kleinere Projekte, Einzelaufträge, Gruppenaufträge, etc.	
				Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen; Selbstvertrauen; Interesse; Verantwortungsbewusstsein; Strategien zur Steuerung und Organisation des Selbststudiums.	
				Freiraum für Selbststeuerung und Selbstorganisation geben; Rahmenbedingungen klären; Organisation von Kolloquien; Beratung und Begleitung während des Selbststudiums.	
				Projekte, Semesterarbeiten, Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten, etc.	

Quelle: PHSG (Pädagogische Hochschule St. Gallen) (2022).

In Abbildung 2 wird deutlich, dass mit jeder Stufe die Anforderungen an die Lernenden im Hinblick auf Eigenverantwortung, Wissen und Erfahrungen steigen. Die Lehrperson hingegen nimmt eine zunehmend passivere Rolle ein, indem sie weniger vorgibt. Anfangs führt die Lehrperson die Lernenden an und gibt klare Anweisungen, während die Lernenden kleinere Aufgaben eigenständig ausführen. Im Laufe der Zeit erhalten die Lernenden mehr Autonomie, da die Lehrperson ihnen lediglich Rahmenbedingungen vorgibt und nicht mehr jeden einzelnen

Schritt vorschreibt. In der dritten Phase bearbeiten die Lernenden grössere Arbeitsaufträge, die über einen längeren Zeitraum reichen, selbständig. In der letzten Phase erarbeiten die Lernenden eigenständig und selbstorganisiert Lerninhalte, wobei sie mit der Lehrperson Vereinbarungen treffen (PHSG (Pädagogische Hochschule St. Gallen), 2022). Zentral dabei ist, dass die Lernenden schrittweise an das selbstgesteuerte Lernen herangeführt werden, damit die Lernenden damit nicht überfordert sind. Wie in der Abbildung 2 ebenfalls zu erkennen ist, benötigen die Lernenden für selbstgesteuertes bzw. eigenverantwortliches Lernen Voraussetzungen wie Selbstvertrauen, Selbständigkeit, Erfahrungen und Strategien für die Steuerung und Organisation des Selbststudiums. Der Unterricht sollte demnach so gestaltet sein, dass dieser den Lernenden mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen passende Lernangebote bietet. Dafür eignet sich der offene Unterricht.

Der offene Unterricht beinhaltet nach Peschel (2006) verschiedene Arbeitsformen wie Freiarbeit, Projektarbeit, Werkstattunterricht, Wochenplanarbeit und Postenarbeit. Im offenen Unterricht haben die Lernenden mehr Wahlmöglichkeiten als im Frontalunterricht. Die Anweisungen werden nicht direkt von der Lehrperson gegeben, sondern indirekt über einen Plan oder Arbeitsaufträge. Die Schüler können die Reihenfolge der Aufgaben sowie die benötigte Zeit selbst bestimmen. Darüber hinaus steht ihnen oft auch die Wahl der Lernpartner und des Lernortes frei. Die Inhalte können von den Lernenden ausgewählt werden, bleiben aber in der Regel durch die Lehrperson vorgegeben (Krähenbühl, 2015). Die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Lernenden werden dabei geschult: Der offene Unterricht zielt auf eine hohe Mitbestimmung und Mitverantwortung ab. Dabei unterscheidet Peschel (2006) fünf Dimensionen des offenen Unterrichts:

- | | |
|--------------------------|--|
| Organisatorisch | Lernformen, Sozialform und Ort kann frei gewählt werden. |
| Methodisch | Die Lernenden wählen ihren eigenen Lernweg für die Erarbeitung der Inhalte oder ihre eigene Strategie zur Lösung der Problemstellung. |
| Inhaltlich | Die Lernenden haben die Möglichkeit den Inhalt mitzubestimmen, damit interessengeleitetes Lernen entsteht und die Lernenden sich als selbstbestimmt erleben. |
| Sozial/persönlich | Die Lernenden werden in die Gestaltung der Unterrichtsstrukturen miteinbezogen, wodurch sie diese als sinnvoll erachten. Dabei erleben die Lernenden in der Gruppe Demokratie und auf persönlicher Ebene, dass sie Einfluss nehmen können. |

(Krähenbühl, 2015)

In Bezug auf die Unterrichtsgestaltung mit BYOD bieten aktuelle medienpädagogische Modelle nicht ausreichend Lösungen für eine sinnvolle Integration dieser Technologien in den

Unterricht (Murauer, 2017). Neue Medien werden meist nur dann eingesetzt, wenn sie problemlos in traditionelle Unterrichtsformen integriert werden können. Die Lehrpläne integrieren Medienbildung in verschiedene Fächer, statt sie als eigenständigen Bereich zu betrachten, was zu mangelnder Medienbildung führt. Zusätzlich fehlt den Lehrpersonen oft die nötige Fähigkeit zur Vermittlung von Medienkompetenz (Murauer, 2017).

Die Verwendung von BYOD im Unterricht kann zu einer Überforderung der Lernenden führen, da oft angenommen wird, dass sie bereits über die erforderlichen Kompetenzen im Umgang mit mobilen Medien verfügen (Murauer, 2017). Tulodziecki (2011) betont ebenfalls, dass man Kompetenz als allgemeine Eigenschaft versteht, wenn davon gesprochen wird, dass Kinder «kompetent» im Umgang mit mobilen Medien seien. Der Umgang der mobilen Medien dient jedoch vorwiegend zu Unterhaltungszwecken. Der Medienbildung in Berufsfachschulen wird immer noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was dazu führt, dass angehende Lehrpersonen teilweise über eine geringe Medienkompetenz verfügen.

4.2.2 Rolle der Lehrperson

In einer empirischen Studie von Grolnick und Ryan (1987) wurden drei Lernbedingungen verglichen. In der ersten Gruppe sollten die SUS lediglich über die interessanten Aspekte eines gelesenen Textes berichten. In der zweiten Gruppe erhielten die SUS autonomieunterstützende Anweisungen von den Lehrpersonen. In der dritten Gruppe wurden die SUS kontrolliert und benotet. Die Ergebnisse zeigten, dass die kontrollierende Lernumgebung die schwächsten Leistungen im konzeptuellen Lernen erbrachte. Obwohl die SUS in der kontrollierten und autonomieunterstützenden Gruppe bessere Leistungen im auswendig gelernten Wissen erzielten als die nicht-direktive Gruppe, war die Vergessensrate in der kontrollierten Gruppe am höchsten. Die Lernbedingung «Autonomieunterstützung» erwies sich als erfolgreichste, mit den besten konzeptuellen Lernergebnissen und höchster langfristiger Behaltensleistung (Deci & Ryan, 1993).

Es gibt verschiedene Strategien, die Lehrpersonen anwenden können, um Ablenkungen im Unterricht zu reduzieren, wie zum Beispiel eine klare Strukturierung des Unterrichts, die Verwendung von visuellen Materialien und die Einbindung der SUS in den Unterricht durch Diskussionen oder Gruppenarbeiten. Darüber hinaus kann es auch hilfreich sein, gemeinsam mit den SUS-Regeln zu formulieren, die den Gebrauch von technischen Geräten im Klassenzimmer einschränken oder die Lernenden dazu ermutigen, Pausen einzulegen, um ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten (Krapp & Ryan, 2002).

«Wenn z. B. ein Lehrer seinen Schüler davon überzeugt, dass der Erwerb einer bestimmten Fähigkeit sinnvoll oder für ihn nützlich ist, kann der Schüler dies einsehen und er wird künftig solche Aufgaben in autonomerer Weise angehen, als wenn sie ihm einfach ohne Begründung befohlen werden (Deci u. a. 1994; Ramseier 2001).» (Krapp & Ryan, 2002).

Das Zitat zeigt auf, dass mit der Rolle, welche eine Lehrperson einnimmt, die Motivation von Lernenden beeinflusst werden und dadurch integrierte oder teils intrinsische Motivation erzeugt werden kann. Das wiederum hat einen positiven Einfluss auf die Resistenz gegenüber Ablenkungen.

Die Studie von Lars Satow (2002) untersucht das Unterrichtsklima und die Selbstwirksamkeitsdynamik. Die Grundidee besteht darin, dass Lehrpersonen ihren SUS Handlungsfreiräume gewähren, sie individuell betreuen und bei der Handlungsregulation unterstützen. Dadurch fühlen sich die SUS als Verantwortungstragende ihrer eigenen Handlungen. Dabei anerkennt die Lehrperson individuelle Leistungsfortschritte, fördert Anstrengung, Neugier und freies Lernen, was wiederum das Selbstvertrauen der SUS stärkt. Als Ergebnis nehmen die SUS neue Aufgaben als Herausforderung an und sind intrinsisch motiviert, während ihr Selbstkonzept und ihre Selbstwirksamkeit gestärkt werden (Satow, 2002).

In Bezug auf einen erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien im Unterricht ist die Rolle der Lehrperson zentral. Eine Umfrage von Aufenanger (2014, S. 7) unter dreizehn Lehrpersonen ergab, dass mangelnde Geräteausstattung, geringer erkennbarer Mehrwert und ein hoher zeitbedarf die Hauptbarrieren für die Nutzung von BYOD darstellen (Murauer, 2017).

4.2.3 Medienpädagogische Kompetenz der Lehrperson

Damit der Ablenkung im Umgang mit BYOD konstruktiv entgegengewirkt werden kann und die Lernenden nachhaltig darin unterstützt werden können, benötigt es medienpädagogische Kompetenzen auf Seite der Lehrpersonen. So versteht Herzig (2007, S. 291f.) die medienpädagogische Kompetenz wie folgt: «Fähigkeit zu eigenem sachgerechtem, selbstbestimmtem, kreativem und sozialverantwortlichem Handeln im Zusammenhang mit Medien und Informationstechnologien». In diesem Zitat kommt zum Ausdruck, welche Fähigkeiten Lehrpersonen benötigen, um medienpädagogische Kompetenzen zu erlangen. Zu den medienpädagogischen Kompetenzen zählen nebst den mediendidaktischen, den medien-erzieherischen und den medienbezogenen Kompetenzen auch die Einstellung zu Medien, die Selbstwirksamkeitserwartungen und das technische Wissen zu zentralen Aspekten (Füting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019). Das zeigt auf, dass für einen erfolgreichen Einsatz mit BYOD die Rolle der Lehrperson wesentlich ist (Füting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019),

da der Lernerfolg von der medienpädagogischen Kompetenz der Lehrperson abhängig ist (Füting-Lippert & Pohlmann-Rother, 2019). Um die Potenziale von digitalen Medien auszuschöpfen (pb21.de – Digitale Bildung, 2014a) und gewinnbringend einsetzen zu können, benötigt es zudem medienpädagogische Kompetenzen.

Lehrpersonen sollten über Computerkompetenz und Selbstvertrauen verfügen, um digitale Medien effektiv im Unterricht einzusetzen. Bisher wurden die Computerkompetenzen von Lehrpersonen hauptsächlich durch Selbstbewertungen erfasst, anstatt durch standardisierte Tests. Studien haben gezeigt, dass die wahrgenommene Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien die wichtigste Voraussetzung für den Einsatz im Unterricht ist. Ebenfalls sollten Lehrpersonen mehr Innovationsbereitschaft gegenüber digitalen Medien zeigen (Schaumburg, 2015). Die Studien von Ross (2013) und Schaumburg et al. (2007) deuten darauf hin, dass die Bereitschaft von Lehrpersonen, mobile Geräte im Unterricht zu akzeptieren, stark mit ihrer eigenen Medienkompetenz korreliert. Es wird darüber diskutiert, ob die Nutzung von Mobilgeräten im Unterricht überhaupt als Störung angesehen werden sollte und ob disziplinarische Massnahmen zur Wiedereingliederung des Lernenden in den Unterricht angemessen sind (Murauer, 2017).

4.2.4 Bedeutung der Unterrichtsgestaltung, Rolle der Lehrperson und die medienpädagogische Kompetenz für den Lernprozess mit BYOD

Mit dem Einsatz von BYOD lässt sich der offene Unterricht gut umsetzen. Da die Lernenden individuell auf die gewünschten Lerninhalte zugreifen und sie bearbeiten können. Zudem haben die Lernenden die Möglichkeit, kooperativ und kollaborativ mit ihren Mitlernenden zu arbeiten, wodurch der soziale Aspekt beim Lernen berücksichtigt wird. Damit der Einsatz von BYOD gelingt, ist die Lehrperson ein wesentlicher Ausgangspunkt, da sie die Steuerung und Gestaltung des Unterrichts vornimmt, was die Abbildung 3 verdeutlicht.

Abbildung 3: Didaktisches Potenzial und didaktischer (Mehr-)Wert interaktiver Medien

Quelle: Baumgartner & Herber (2013, S. 5).

Ein wesentlicher Einflussfaktor ist, wie die Lehrperson ihre Rolle definiert und welche Haltung sie gegenüber digitalen Medien aufweist. Denn aufgrund dieser bestimmt und gestaltet sie ihren Unterricht und den Einsatz von digitalen Medien. Wie im Kapitel «4.2.2 Rolle der Lehrperson» beschrieben, hat eine kontrollierende Haltung der Lehrperson eine negative Auswirkung auf den Lernerfolg. Demnach sind Lernende motivierter, wenn sie Autonomie erleben und sie die Unterstützung der Lehrperson spüren. Daraus lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

H4: Wenn Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität eingesetzt werden, schätzen sich die Lernenden als weniger abgelenkt ein.

H5: Wenn die Lehrperson eine unterstützende Rolle einnimmt, schätzen sich die Lernenden als weniger abgelenkt ein.

5 Forschungsmodell

In der Abbildung 4 werden die Hypothesen grafisch dargestellt.

Abbildung 4: Forschungsmodell

Nebst der Hypothesenprüfung wird explorativ untersucht, ob es im Hinblick auf die intrinsischen und extrinsischen Gründe der Ablenkung Unterschiede zwischen den Berufen, Berufsgattungen, Geschlecht, Altersgruppen und Schulabschlüssen gibt. Zusätzlich erfolgt eine qualitative Auswertung, welche mithilfe von zweier offenen Fragen ermittelt wird. Diese Ermittlungen können relevant für die Ausformulierung der Handlungsempfehlung sein.

TEIL 2 – EMPIRISCHES VORGEHEN

6 Methode der empirischen Analyse

6.1 Stichprobenselektion

Es wurden Lernende an Berufsfachschulen der Ostschweiz im ersten Ausbildungsjahr in den Berufen Kauffrau/Kaufmann eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) – alle Profile, Detailhandelsassistent/-in eidgenössisches Berufsattest (EBA) und Detailhandelsfachleute EFZ befragt, welche mit BYOD unterrichtet werden. Im KV-Beruf gibt es drei Profile (B = Basis / E = erweitert / M = mit Berufsmaturität). Die Profile unterscheiden sich darin, dass die Schwerpunkte der Lerninhalte anders gesetzt sind. So liegt beispielsweise im B-Profil der Schwerpunkt im Fach «IKA» und sie haben lediglich eine Fremdsprache (in der Regel Englisch). Das E-Profil hat seinen Schwerpunkt bei Wirtschaft und Gesellschaft und zwei Fremdsprachen (in der Regel Englisch und Französisch). Das M-Profil hat zusätzlich zum E-Profil die Berufsmaturitätsfächer wie Technik und Umwelt, Geschichte und Mathematik. Häufig sind Lernende im B-Profil leistungsschwächer als Lernende im E-Profil.

Es wurden in der Projektgruppe «KV/DH-Ost»¹ potenzielle Lehrpersonen direkt angefragt, da die forschende Person aufgrund ihrer eigenen Arbeitstätigkeit in dieser Projektgruppe persönlichen Kontakt zu Lehrpersonen hat. Dadurch gelangte die Anfrage an Lehrpersonen aus elf unterschiedlichen Berufsfachschulen aus sieben Kantonen in der Region Ostschweiz. Die Umfragen wurden in unterschiedlichen Schulfächern durchgeführt. Es haben sich 14 Lehrpersonen aus acht verschiedenen Berufsfachschulen aus vier Kantonen bereit erklärt, die Umfrage mit einer oder mehreren Klassen durchzuführen. Dadurch ist es möglich, eine Sampling Gruppe von 450 Lernenden zu erhalten. Damit die Rücklaufquote möglichst hoch ist, haben die Lehrpersonen die Umfrage während des Unterrichtes durchgeführt. Schliesslich haben 314 Lernende an der Umfrage teilgenommen, was einer Rücklaufquote von 69.78 % entspricht.

Die Stichprobe wurde auf zwei ähnliche Berufsfelder begrenzt, jedoch darauf geachtet, dass die Intensität der Nutzung des Computers im Berufsalltag unterschiedlich ist. In den KV-Berufen ist der Computer das zentrale Arbeitsgerät, welches für gewöhnlich den ganzen Tag benötigt wird. Im Detailhandel benötigen sie diesen jedoch nicht während des gesamten Arbeitstags. Die Berufswahl von Lernenden steht eng mit ihren Fähigkeiten in Verbindung. So würden wahrscheinlich andere Ergebnisse herauskommen, wenn die Umfrage zum Beispiel

¹ Das ist eine Projektgruppe in der Ostschweiz, welche gebildet wurde, um für die Umsetzung der KV-Reform Synergien zu nutzen. Darin sind elf Berufsfachschulen aus sieben Kantonen vertreten.

mit Lernenden in handwerklichen Berufen durchgeführt würde. Zusätzlich werden bewusst lediglich Lernende im zweiten Semester befragt, damit die Kompetenzen beim Übertritt von der Sekundarstufe I in die berufliche Grundbildung erfasst werden können. Jedoch konnten die Lernenden bereits ein Semester Erfahrungen im Umgang mit BYOD im Berufsfachschulunterricht sammeln, somit ist eine Selbsteinschätzung möglich.

Die Anteile an weiblichen Teilnehmenden umfasst einen Prozentsatz von 60.97 %. Der männliche Anteil liegt bei 37.10 %. Als divers haben sich 1.94 % bezeichnet. Das Alter der Lernenden umfasst einen Mittelwert von 16.91 Jahren (vgl. Grafik 2) mit einer Standardabweichung von 2.12.

Fast zwei Drittel der Lernenden haben einen Sekundarabschluss, was in der Grafik 3 abgebildet ist.

Grafik 3: Schulabschluss der Lernenden

Von den Lernenden, welche an der Umfrage teilgenommen haben, machen 68.71 % eine KV-Ausbildung (vgl. Grafik 4) und 31.29 % eine Ausbildung im Detailhandel. Im KV-Bereich absolvieren davon 9.03 % das B-Profil, 43.23 % das E-Profil und 16.45 % das M-Profil. Im Detailhandel sind 24.84 % in einer EFZ-Ausbildung und 6.45 % machen eine EBA-Ausbildung. Das Erfassen der Berufe und Bildungsniveau wird erhoben, da diese Unterscheidung beim Auswerten von Unterschieden im explorativen Teil relevant sein kann. Die Umfrage haben die Lernenden vorwiegend im Fach «IKA» (51.15 %) ausgefüllt. Dieses Fach wurde schon vorher am Computer unterrichtet, da es sich grösstenteils um Informatik-Themen handelt. Jedoch stellten vor dem BYOD die Berufsfachschulen die Computer zur Verfügung.

Grafik 2: Boxplot des Alters der Lernenden

Grafik 4: Lehrberufe der Lernenden

6.2 Datenerhebung

6.2.1 Konstruktion des Online-Fragebogens

Die Erhebung der Daten wurde mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt, welcher während der Unterrichtszeit innerhalb von maximal 15 Minuten abgeschlossen sein sollte. Die zur Verfügung stehende Zeit wurde vorgängig mit den betroffenen Lehrpersonen besprochen und festgelegt. Die Wahl, den Fragebogen während der Unterrichtszeit durchzuführen, wurde getroffen, um die Rücklaufquote zu erhöhen und eine Instruktion durch die Lehrperson zu ermöglichen. Dafür wurde ein zweiwöchiges Zeitfenster festgelegt, welches den Lehrpersonen bereits bei der Anfrage mitgeteilt wurde. Das Ausfüllen des Fragebogens hat durchschnittlich 10:29 Minuten gedauert und liegt somit in der festgelegten Zeitspanne von 15 Minuten. Der Fragebogen wurde in drei Teile unterteilt und enthält die folgenden Kategorien innerhalb der drei Teile (vgl. Tabelle 1):

Tabelle 1: Gliederung des Fragebogens

1. Teil Angaben zur Ausgangslage	<ul style="list-style-type: none"> • Soziodemografische Fragen
2. Teil Wie die Lernenden das Lernen allgemein erleben.	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwirksamkeit • Selbstbestimmung (Autonomie, Kompetenzerleben, Zugehörigkeit) • Motivation
3. Teil Wie die Lernenden den Unterricht mit BYOD erleben.	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrperson • Ablenkung • Unterrichtsmethoden

Bei allen sechs Skalen wurden validierte Skalen verwendet, jedoch wurden teilweise die Formulierungen auf die Situation angepasst. Wie zum Beispiel anstelle von «Mathematikunterricht» wurde der allgemeine Begriff «Schulunterricht» verwendet, dies weil die Lernenden den Fragebogen in unterschiedlichen Fächern ausfüllen und das Unterrichtsfach nicht im Zentrum steht. Zwei Skalen (Lehrperson und Ablenkung) wurden mit neu entwickelten Items ergänzt. Bis auf eine Skala (Unterrichtsmethoden), waren die validierten verwendeten Skalen, jeweils vierstufig, diese wurden so übernommen. Zudem sind Skalen mit weniger Abstufungen einfacher zu verstehen und anzuwenden (Franzen, 2019), wodurch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Lernenden zuverlässigere Antworten geben. Damit die Tendenz zur Mitte vermieden werden kann, wurde eine gerade Abstufung gewählt (Döring & Bortz, 2016). Die Lernenden wurden gebeten, ihre Antworten auf den Unterricht zu beziehen, in welchem sie den Fragebogen ausfüllten. Das Codebook ist im Anhang zu finden.

6.2.2 Verwendete Skalen

Skala 1 – Selbstwirksamkeit

Die Skala «Selbstwirksamkeit» enthält sieben Items, welche sich auf die situationsspezifische Selbstwirksamkeit (Schwarzer & Jerusalem, 2002) bezieht. Die Items stammen aus einer validierten Skala «Selbstwirksamkeit II (Deutsch)» (FZB, 2020a). Dabei wurde das Item «Ich bin überzeugt, dass ich bei Deutsch-Hausaufgaben und Klassenarbeiten gute Leistungen erzielen kann» weggelassen, weil es sich nicht auf den unmittelbaren Unterricht bezieht und dadurch kaum mit der Ablenkung im Unterricht zusammenhängt. Dafür wurde die Skala mit dem Item «Auch wenn die Lehrperson an meinen Fähigkeiten zweifelt, bin ich mir sicher, dass ich gute Leistungen erzielen kann.» ergänzt (Schwarzer & Jerusalem, 2002), da die Rolle der Lehrperson ein Gegenstand dieser Forschung ist. Die Lernenden hatten die Möglichkeit ihre Selbsteinschätzung mittels einer vierstufigen Antwortskala (von «1 Trifft nicht zu» bis «4 Trifft zu») vorzunehmen. Die angewendete Skala der Selbstwirksamkeit hat ein Cronbach's α von .688.

Skala 2 – Selbstbestimmung

Zur Erfassung der Selbstbestimmung wurden drei Skalen mit insgesamt fünfzehn Items gebildet. Die drei Skalen beinhalten die Bereiche der Autonomie, das Kompetenzerleben und das Gefühl der Zugehörigkeit. Die Skala «Autonomie» enthält fünf Items, welche sich aus den zwei validierten Skalen «Autonomieerleben» (FZB, 2020b) und «Autonomieerleben im Mathematikunterricht» (FZB, 2020c) zusammensetzt. Sich überschneidende Items aus den zwei verwendeten Skalen wurden jeweils einmal übernommen. Für die Erfassung des Bereiches «Kompetenzerleben» wurde die validierte Skala «Kompetenzerleben im Mathematikunterricht» übernommen, welche vier Items enthält (FZB, 2020d). Der dritte Bereich «Gefühl der Zugehörigkeit» wurde mittels der validierten Skala «Gefühl der Zugehörigkeit» (FZB, 2020e)

ermittelt und enthält sechs Items. Dabei wurde die Formulierung auf die Situation angepasst. Die ursprüngliche Formulierung lautet «Meine Schule ist ein Ort, an dem ich mich als Aussen-seiter fühle». Dies wurde durch «In der Klasse fühle ich mich als Aussenseiter» ersetzt. Diese Anpassung wird damit begründet, dass die vorliegende Frage auf die Situation in der Klasse bzw. im aktuellen Unterricht und nicht auf die gesamte Schule abzielt. Diese Skala enthält drei Items (Sb10, Sb13 und Sb15), welche bei der Datenaufbereitung umzucodieren sind. Für alle drei Bereiche hatten die Lernenden die Möglichkeit, ihre Selbsteinschätzung mittels einer vier-stufigen Antwortskala (von «1 Trifft nicht zu» bis «4 Trifft zu») vorzunehmen und weisen zu-sammen ein Cronbach's α von .781 auf.

Skala 3 – Motivation

Für die Erhebung der Motivation wurden zwei validierte Skalen verwendet und ein Item wurde neu formuliert (Mo6 – «Die Lerninhalte, welche wir im Unterricht lernen, interessieren mich»). Die Skala enthält insgesamt sechs Items. Die ersten vier Items (Mo1 bis Mo4) wurden von der Skala «Instrumental motivation» (FZB, 2020f) vollständig übernommen und aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Das item «Mo5» wurde aus der Skala «Intrinsische Moti-vation Mathematik/Task orientation – approach» (FZB, 2020g) übernommen und dabei wurde die Formulierung von «Mathematik» auf «Unterricht» angepasst. Die Lernenden hatten die Möglichkeit, ihre Selbsteinschätzung mittels einer vierstufigen (von «1 Trifft nicht zu» bis «4 Trifft zu») vorzunehmen. Die verwendete Skala weist ein Cronbach's α von .723 auf.

Skala 4 – Lehrperson

Die Skala «Lehrperson» beinhaltet zehn Items, welche die Rolle und die Einstellung zu digitalen Medien erfasst. Dazu wurde die Skala «Anleitung zur Selbstständigkeit» (FZB, 2020h) verwendet, welche die ersten fünf Items (Lp1 bis Lp5) bilden. Die anderen fünf Items (Lp6 bis Lp10) sind neu formuliert. Davon beziehen sich drei Items auf die Einstellung der Lehrperson zu digitalen Medien und zwei, wie die Motivation der Lehrperson wahrgenom-men wird. Die Fragen, ob die Lehrperson als langweilig und motiviert erlebt wird, zielen darauf ab, zu erfahren, wie die Lernenden die Lehrperson wahrnehmen. Denn diese sind zwei As-pekten, mit denen Lernende motiviert werden können. Mit den Fragen zu den digitalen soll her-ausgefunden werden, wie die Lernenden die Einstellung der Lehrperson zu digitalen Medien wahrnehmen und ob dies möglicherweise mit einer erhöhten Ablenkung im Zusammenh-ang steht. Denn im Theorieteil (vgl. Kapitel 3 auf Seite 10) wurde erwähnt, dass technische Prob-leme zu Leerläufen und zu Ablenkung führen. Die entwickelte Skala erzielt in der vorliegenden Forschungsstudie ein Cronbach's α von .626. Dabei wurden für die Berechnung des Cron-bach's α lediglich die ersten fünf Items (Lp1 bis Lp5) verwendet, da die anderen Items nicht messen, ob die Lehrperson eine unterstützende Rolle einnimmt. Die Lernenden hatten die Möglichkeit, ihre Selbsteinschätzung mittels einer vierstufigen Antwortskala (von «1 Trifft nicht zu» bis «4 Trifft zu») vorzunehmen. Die Items «Lp6» bis «Lp10» wurden für die Analyse nicht

verwendet, da diese nicht messen, ob die Lehrperson eine unterstützende Rolle einnimmt. Für eine explorative Auswertung liegen zu wenig Informationen vor, um eine zuverlässige Aussage zu machen.

Skala 5 – Ablenkung

Da es sich bei der Skala «Ablenkung» um die abhängige Variable handelt, wird diese mit 14 Items erfasst. Die verwendeten Skalen befassen sich mit dem Thema «Konzentration», was ein Antonym für Ablenkung ist. Dies hängt damit zusammen, weil es zur Ablenkung – im Gegensatz zur Konzentration – kaum Studien gibt. Davon wurden die ersten zehn von vorhandenen Skalen übernommen. Die Items Ab1 bis Ab4 orientieren sich an der Skala «Aspekte volitionaler Handlungskontrolle- Konzentration/Ausdauer (Mathematik)» (FZB, 2020i). Dabei wurde die Formulierung von «Wenn ich will,...» auf «Ich kann mich...» angepasst, da «ich kann» mehr den Istzustand als die Idealvorstellung der Lernenden abbildet. Die Items Ab5 bis Ab10 lehnen sich an eine Dissertation über Konzentration im Alltag (Scholz, 2006, S. 35) an. Da sich diese Items auf das Thema Konzentration beziehen, müssen Ab1 bis Ab5 und Ab7 umgepolt werden. Das Item Ab11 wurde ergänzend neu formuliert. Damit soll erfasst werden, ob Lernende die Konzentration verlieren, wenn sie die Lerninhalte nicht verstehen. Das könnte aufzeigen, dass das Anforderungsniveau bei der Unterrichtsgestaltung eine Rolle spielt. Die Lernenden hatten die Möglichkeit, ihre Selbsteinschätzung mittels einer vierstufigen Antwortskala (von «1 Trifft nicht zu» bis «4 Trifft zu») vorzunehmen. Die ersten elf Items (AB1 bis Ab11) haben ein Cronbach's α von .713 auf.

Das Item Ab12 wurde neu formuliert und fragt danach, was die Lernenden am ehesten machen, wenn sie im Unterricht abgelenkt sind. Damit eine Kategorisierung möglich ist, wurden dafür sieben Antworten vorgesehen («1 Ich bin in meinen eigenen Gedanken», «2 Rede ich mit meiner Banknachbarin/meinem Banknachbarn», «3 Ich schreibe Chatnachrichten auf dem Laptop», «4 Ich surfe im Internet auf dem Laptop», «5 Ich spiele auf dem Laptop ein Onlinespiel», «6 Ich nehme mein Smartphone und schreibe Nachrichten» und «7 Ich zeichne etwas»), vorgegeben. Bei den Vorgaben wurde darauf geachtet, dass es sowohl digitale als auch analoge Tätigkeiten beinhaltet. Damit soll erfasst werden, ob die BYOD-Geräte zu mehr Ablenkung führen.

Da die Gründe, was zu Ablenkung führt, und die Bedürfnisse an Unterstützung, um Ablenkung zu vermeiden, sehr individuell sind, hat die Forschende die letzten zwei Items (Ab13 und Ab14) als offene Fragen formuliert, bei welchen die Lernenden individuelle Antworten abgeben können. Dabei möchte man herausfinden, welche Gründe mehrmals genannt werden und wie vielfältig diese ausfallen. Die Antworten werden in Kategorien eingeteilt, welche mithilfe einer an Mayring (2013) anlehnenen qualitativen Auswertungsmethode vorgenommen werden (vgl. hierzu Abschnitt «6.4.5 Qualitative Datenauswertung»).

Skala 6 – Unterrichtsmethoden

Die Skala «Unterrichtsmethoden» enthält acht Items. Diese lehnen sich an drei validierte Skalen «Arbeitsformen der Lehrkraft (3. Hauptkomponente)» (FZB, 2020j), «Didaktische Vielfalt» (FZB, 2020k) und «Arbeitsformen im Sachunterricht (Lehrerangaben)» (FZB, 2020l) an. Die Antwortskala wurde der Situation angepasst. Da die Lernenden üblicherweise lediglich einmal in der Woche ein Unterrichtsfach haben, sind die Antworten wie «etwa einmal pro Woche» nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wurde eine fünfstufige Skala mit Häufigkeit «1 nie», bis «5 immer» gewählt. Die verwendete Skala hat ein Cronbach's α von .601. Für die Berechnung des Cronbach's α wurden die ersten sechs Items (Um1 bis Um6) verwendet, da lediglich diese Items die Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität messen. Die Items «Um7» und «Um8» wurden für die Analyse nicht verwendet.

6.3 Datensatz

Der Datensatz wurde mit Microsoft Forms (MS-Forms) erfasst und anschliessend in eine Excel-Datei exportiert. Die Anonymisierung der Daten erfolgte bereits bei der Erfassung, wodurch keine Rückschlüsse auf die teilnehmenden Lernenden genommen werden kann.

In der Excel-Datei wurden die erfassten Daten so codiert, dass die Antworten anstelle von Worten in Zahlen dargestellt werden, um Berechnungen möglich zu machen. Das wurde Mithilfe der Excel-Formel «SVERWEIS» ausgeführt. Zusätzlich wurden überflüssige leere Spalten gelöscht und die nötigen Skalen umcodiert, damit alle Skalen in dieselbe Richtung gehen.

Alle Auswertungen, Berechnungen, Kreuztabellen und Diagramme wurden im Excel erstellt. Die Resultate wurden dabei auf unmögliche Werte analysiert. Dabei fanden sich vier Datensätze, welche Auffälligkeiten aufwiesen, welche gelöscht wurden. Bei zwei Datensätzen, gaben die Personen das Alter von 49 Jahren an und bei einem Datensatz das Alter von 4 Jahren. Alle anderen Daten gehen nicht über ein Alter von 29 Jahre hinaus. Bei einem Datensatz gab die Person an, keinen obligatorischen Schulabschluss zu besitzen, besucht jedoch die Berufslehre mit Berufsmaturität (KV M-Profil). Dadurch ist es nicht möglich, dass diese Person keinen obligatorischen Schulabschluss besitzt. Weil es nicht klar ist, ob es sich bei diesen vier Datensätzen um ein Versehen handelt oder der Fragebogen nicht seriös ausgefüllt wurde, wurden diese vier Datensätze gelöscht, um eine Verfälschung der Auswertungen zu vermeiden. Nach dem Löschen der auffälligen Daten liegt ein Datensatz (N) von 310 vor. Zusätzlich wurden die codierten Ergebnisse stichprobenartig überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass bei acht Datensätzen bei der Skala «Ablenkung» jeweils eine Antwort (bei einem Datensatz zwei Antworten) leer ist. Bei dieser Datengrösse fällt dies jedoch kaum ins Gewicht, deshalb wurden diese Datensätze nicht weiter bereinigt oder gelöscht.

6.4 Analytische Vorgehensweise

6.4.1 Pre-Testing

Im Vorfeld wurde der Online-Fragebogen an drei Personen abgegeben. Davon ist eine Person eine Lernende, welche die KV-Ausbildung absolviert, eine weitere Person ist eine Mitstudierende des Bachelorstudienganges (BSc) und die dritte Person ist als Kaufmann tätig. Dabei haben sie die Verständlichkeit der Fragen und Antworten, die Dauer fürs Ausfüllen und die Funktion des Online-Fragebogens getestet. Die Rückmeldungen ergaben, dass lediglich kleine Tippfehler im Fragebogen anzupassen seien. Die Fragen und Antworten waren für alle drei Personen klar und verständlich. Die durchschnittliche Ausfülldauer belief sich bei 10:40 Minuten, wodurch es möglich ist, den gesetzte Zeitrahmen von 15 Minuten einzuhalten.

6.4.2 Deskriptive Datenanalyse

Für die mittels Intervall-Skala erhobenen Items werden die Mittelwerte sowie Standardabweichung berechnet. Für die operationalisierten Skalen wurde anschliessend die Reliabilität mittels des Cronbach's α ermittelt.

6.4.3 Hypothesen-Prüfung – Bivariate Analysen

Für die Prüfung der Hypothesen wurden Korrelationsanalysen durchgeführt, um einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Variablen zu analysieren. Dabei wird in dieser Studie lediglich der Zusammenhang der Variablen aufgezeigt und es wird kein Anspruch auf die Kausalität erhoben. Ausserdem wurde die statistische Signifikanz der Variablen geprüft.

6.4.4 Explorative Datenauswertung

Neben der Prüfung der Hypothesen wurden Unterschiede zwischen den Berufen, Berufsgattungen, Geschlecht, Altersgruppen und Schulabschlüssen im Rahmen einer explorativen Auswertung der erhobenen Daten untersucht. Für diese Ermittlung wurden T-Test durchgeführt. Dabei gab es keine statistisch signifikanten Ergebnisse, wodurch auf eine Auswertung mittels T-Test verzichtet wird. Stattdessen werden Mittelwerte berechnet.

6.4.5 Qualitative Datenauswertung

Als ergänzende qualitative Auswertung dienen die Items «Ab13» und «Ab14». Darin konnten die Lernenden mittels einer offenen Frage notieren, welche Situationen bei ihnen am ehesten zu Ablenkung führen. Bei der zweiten Frage geht es darum, zu erfassen, was den Lernenden helfen würde, damit sie weniger abgelenkt wären. Bei diesen Items wurde bewusst eine offene Fragestellung angewendet. Denn diese ergänzenden Informationen sollen die For-

schungslücke zu den Gründen der Ablenkung schliessen und für die Formulierung der Handlungsempfehlung dienlich sein. Zusätzlich wollte man bei den offenen Fragen eine Eingrenzung der Antworten vermeiden. Denn spannend dabei ist, ob und welche Gründe und Unterstützungsmöglichkeiten vermehrt von Lernenden aufgeführt werden. Dazu wird ähnlich vorgegangen wie bei einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2013). So wurden im Vorfeld Kategorien und Subkategorien gebildet, welche sich an den formulierten Hypothesen orientieren (die Tabelle mit den Kategorien und Subkategorien ist im Anhang zu finden). Während der Auswertung wurden diese, wenn nötig, ergänzt (sind in der Tabelle fett).

TEIL 3 – ERGEBNISSE UND DISKUSSION

7 Ergebnisse

7.1 Deskriptive Statistik

Für die deskriptive Statistik wurden Mittelwerte, Standardabweichungen und Reliabilität berechnet. Die Ergebnisse zu «Ablenkung», «Selbstbestimmung», «Selbstwirksamkeit», «Motivation», «Unterstützung der Lehrperson» und «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität» sind in der Tabelle 2 aufgeführt. Bei der Reliabilität ist auffallend, dass die Variablen «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität» ($\alpha = .601$), «Unterstützung der Lehrperson» ($\alpha = .626$) und «Selbstwirksamkeit» ($\alpha = .688$) einen fragwürdigen Wert aufweisen. Alle anderen Variablen weisen ein Cronbach's α zwischen .713 und .781 auf, was als akzeptabel eingestuft wird.

Tabelle 2: Mittelwerte, Standardabweichungen und Reliabilitäten der Skalen

	Mittelwert	Standardabweichung	Cronbach's α
1 Ablenkung	2.43	.45	.713
2 Selbstbestimmung	2.75	.41	.781
3 Motivation	2.90	.62	.723
4 Selbstwirksamkeit	2.95	.50	.688
5 Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität	2.91	.68	.601
6 Unterstützung der Lehrperson	2.78	.58	.626

Bemerkung: N = 310 Lernende im ersten Ausbildungsjahr

7.2 Hypothesenprüfende Verfahren – Bivariate Analysen

Mittels bivariaten Analysen wurden die postulierten Hypothesen überprüft und die statistischen Signifikanzen der Korrelationen beschrieben. In der Tabelle 3 sind die Ergebnisse dargestellt. Die höchste Korrelation zeigt sich zwischen der «Selbstbestimmung» und «Selbstwirksamkeit» ($r = .765, p > .05$). Die kleinste Korrelation (r ist zwischen «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität» und «Ablenkung» ($r = -.156, p < .01$), mit einer hohen Signifikanz, vorhanden. Alle anderen Korrelationen, welche mit der «Ablenkung» berechnet wurden, sind

höchst signifikant ($p < .001$). Alle anderen Variablen, welche nicht mit der Ablenkung berechnet wurden, weisen keine signifikante Korrelation auf.

Tabelle 3: Korrelationen und Signifikanzen

Variablen	1	2	3	4	5	6
1 Ablenkung	—					
2 Selbstbestimmung	-.451 ***	—				
3 Motivation	-.516 ***	.579	—			
4 Selbstwirksamkeit	-.414 ***	.765	.428	—		
5 Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität	-.156 **	.352	.296	.209	—	
6 Unterstützung der Lehrperson	-.258 ***	.320	.538	.312	.401	—

Bemerkung: N = 310 Lernende im ersten Ausbildungsjahr

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

In der Hypothese 1 wird ein negativer Zusammenhang zwischen «Selbstbestimmung» und «Ablenkung» postuliert. Durch die Korrelationsanalyse kann dieser Zusammenhang ($r = -.451$, $p < .001$) mit einer geringen Effektstärke bestätigt werden. Ebenso weist die Hypothese 2 einen negativen Zusammenhang zwischen «Motivation» und «Ablenkung» auf. Diese korrelieren ($r = -.516$, $p < .001$) mit einem mittleren Effekt miteinander, wodurch die Hypothese auch bestätigt werden kann. Die Hypothese 3 postuliert einen negativen Zusammenhang zwischen «Selbstwirksamkeit» und «Ablenkung». Diese kann ebenfalls bestätigt werden. Die Variablen «Selbstwirksamkeit» und «Ablenkung» weisen eine negative Korrelation mit einer geringen Effektstärke ($r = -.414$, $p < .001$) auf. Mit der Hypothese 4 wird ein negativer Zusammenhang zwischen «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität» und der «Ablenkung» vorhergesagt. Es liegt eine negative Korrelation mit einer sehr geringen Effektstärke vor ($r = -.156$, $p < .01$), wodurch sich die Hypothese 4 jedoch auch bestätigen lässt. In der Hypothese 5 wird ein negativer Zusammenhang zwischen der «Unterstützung der Lehrperson» und der «Ablenkung» postuliert. Durch die Korrelationsanalyse kann dieser Zusammenhang ($r = -.296$, $p < .001$) mit einer geringen Effektstärke bestätigt werden. Alle Hypothesen weisen eine hohe bis höchste statistische Signifikanz ($p < 0.01$, $p < .001$) auf.

7.2.1 Forschungsmodell mit den Ergebnissen

In der Abbildung 5 ist das Forschungsmodell mit den Ergebnissen abgebildet. Ebenfalls wurden die Korrelationseffekte aufgeführt, welche nicht in den Hypothesen postuliert wurden.

Abbildung 5: Forschungsmodell mit Ergebnissen

Bemerkung: Linie mit Doppelpfeilen sind Korrelationen, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

7.3 Explorative Datenauswertung

Für die explorative Datenauswertung wurden die Mittelwerte für die verschiedenen Berufe erhoben. Die Ergebnisse sind in der Grafik 5 abgebildet:

Grafik 5: Mittelwerte der Skalen nach Berufen

In der Grafik 5 lässt sich dokumentieren, dass die grössten Unterschiede in der Skala «Ablenkung» zu finden sind. Die «Detailhandelsassistent/-in EBA» und «KV M-Profil» schätzen sich am wenigsten abgelenkt ein. Die beiden Berufe sind konträr, da es sich bei der EBA-Ausbildung um eine zweijährige Ausbildung handelt, welche Leistungsschwächere absolvieren. Beim «KV M-Profil» handelt es sich hingegen um die Ausbildung mit Berufsmaturität, in welcher sich leistungsstärkere Lernende befinden. In den Berufen «Detailhandelsassistent/-in EBA» und «KV B-Profil» sind häufig eher leistungsschwächere Lernende. Es ist zu erkennen, dass sich diese beiden Berufe im Vergleich zu den anderen am wenigsten selbstbestimmt wahrnehmen, jedoch unterscheiden sie sich deutlich im Grad der Ablenkung

In der Motivation zeigt sich die höchste Einschätzung im «KV M-Profil», gefolgt von «Detailhandelsfachleuten EFZ», «KV E-Profil» und «KV B-Profil», während «Detailhandelsassistent/-in EBA» die niedrigste Einschätzung aufweist. Die «Detailhandelsassistent/-in EBA» schätzen sich am wenigsten abgelenkt ein, gefolgt vom «KV M-Profil». Dafür schätzen sich Lernende im «KV B-Profil» am stärksten abgelenkt ein. Bei der Ablenkung lässt sich keine logische Interpretation erschliessen, da kein Muster erkennbar ist, ob eine höhere Ablenkung auf die Berufsgattung oder das Bildungsniveau zurückzuführen ist.

«Detailhandelsfachleute EFZ» und «KV M-Profil» zeigen die höchste Selbstwirksamkeitseinschätzung, gefolgt von «KV E-Profil» und «KV B-Profil», während «Detailhandelsassistent/-in EBA» den niedrigsten Wert aufweist.

Grafik 6: Mittelwerte der Skalen nach Berufsgattung

Auffallend ist, dass die Lernenden in der Berufsgattung (vgl. Grafik 6) «Detailhandel» den höchsten Wert in der Unterrichtsgestaltung und bei der unterstützenden Rolle der Lehrperson aufweisen. Das deutet darauf hin, dass sie einen hohen Anteil an Eigenaktivität erleben und von der Lehrperson darin begleitet werden. Das lässt sich so interpretieren, dass der Detailhandel im Sommer 2023 mit der Umsetzung der neuen Reform begonnen hat und flächendeckend BYOD eingeführt wurde. Zudem wurde die Umfrage innerhalb der Projektgruppe «KV/DH Ost» durchgeführt, was bedeutet, dass es alle Lernende im «Moodle» mit sogenannten «Lernpfaden» arbeiten. Diese Unterrichtsstruktur zielt auf einem grossen Teil an selbstorganisiertem Lernen ab, wodurch die Ergebnisse erklärt werden können. Bei allen intrinsischen Faktoren (Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und Motivation) schätzen sich die Lernenden im «KV B-Profil» am tiefsten ein. Dagegen schätzen sie sich in der Ablenkung am höchsten ein. Daraus lässt sich schliessen, dass bei dieser Berufsausbildung das höchste Potenzial in der Förderung liegt und zugleich die höchste Gefahr besteht, dass sie wichtigen Schulstoff aufgrund ihres Ablenkungsgrads versäumen. In der Grafik 6 lässt sich ebenfalls gut erkennen, dass im Detailhandel die extrinsischen Faktoren höhere Werte als im KV-Bereich aufweisen. Die lässt sich ebenfalls mit der Umsetzung der neuen Reform erklären. Es zeigt, dass die Lernenden die Lehrperson unterstützender wahrnehmen und Unterrichtsmethoden mit einer hohen Eigenaktivität häufiger erleben als Lernende im KV-Bereich. Interessant dabei ist, dass die Lernenden im Detailhandel sich etwas weniger selbstbestimmt einschätzen, obwohl sie eine höhere Unterstützung der Lehrperson und Eigenaktivität im Unterricht angeben. Ansonsten sind kaum Unterschiede zwischen den beiden Berufsgattungen zu erkennen.

Grafik 7: Mittelwerte der Skalen nach Geschlecht

Ebenfalls wurde ein Vergleich der Mittelwerte der Skalen nach Geschlecht vorgenommen, welche in Grafik 7 abgebildet ist. Darin lässt sich erkennen, dass sich männliche Lernende selbstbestimmter, selbstwirksamer und weniger abgelenkt einschätzen. Hingegen erleben sich die Lernenden mit dem Geschlecht «diverses» am wenigsten selbstbestimmt und selbstwirksam, dafür am meisten abgelenkt. Auffallend ist, dass Lernenden mit dem Geschlecht «diverses» den höchsten Wert bei den «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität» erzielen. Die weiblichen Lernenden weisen die höchsten Werte in Bezug auf die Motivation auf, obwohl sie den tiefsten Wert bei den Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität aufweisen. Daraus lässt sich schliessen, dass die weiblichen Lernenden motiviert sind, obwohl sie weniger Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität erleben.

Grafik 8: Mittelwerte der Skalen nach Altersgruppen

Es wurde auch das Alter der Lernende verglichen (vgl. Grafik 8). Dabei wurden Altersgruppen von drei Jahren gebildet. Dadurch wird die Auswertung überschaubar, zudem ist der Unterschied in der Entwicklung innerhalb dieses Zeitraums nicht sehr gross. Dagegen besteht ein Unterschied zwischen Lernenden, welche 15 Jahre alt sind und Lernenden mit einem Alter von 29 Jahren, da sie sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden und Lernende im Alter von 29 Jahren über mehr Lebenserfahrung verfügen. Das hat einen Einfluss auf ihre Selbsteinschätzung. Lernende in der Altersgruppe 26 bis 29 Jahre schätzen sich bei allen intrinsischen Faktoren (Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Motivation) im Vergleich zu den anderen Altersgruppen am tiefsten ein. Das könnte daran liegen, dass sie sich selbstkritischer einschätzen als die anderen Altersgruppen. Das zeigt auch der Wert der Ablenkung, welcher im Vergleich mit den anderen ebenfalls im hohen Bereich liegt. Lernende im Alter von 22 bis 25 Jahren weisen die höchsten Werte bei den intrinsischen und extrinsischen Faktoren auf,

hingegen den tiefsten Wert bei der Ablenkung. Daraus lässt sich schliessen, dass sie besonders durch ihre hohe Motivation weniger abgelenkt sind. Jedoch wären diese Werte eher bei der älteren Altersgruppe (26 bis 29 Jahre) zu erwarten gewesen. Dies liegt vermutlich darin begründet, dass ältere Lernende, die sich für eine berufliche Grundbildung entscheiden, diesen Weg selbst gewählt haben.

Grafik 9: Mittelwerte der Skalen nach Schulabschluss

In der Grafik 9 wurden die Mittelwerte der unterschiedlichen Schulabschlüsse der Lernenden erfasst. Auf den ersten Blick fällt auf, dass sich die Lernenden mit einem Maturitätsabschluss in den intrinsischen Faktoren deutlich höher einschätzen als die anderen Lernenden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Lernenden mit einem Maturitätsabschluss 0.65 % des Datensatzes (2 Lernende) ausmachen. Somit stellt sich die Frage, wie repräsentativ diese Ergebnisse sind. Die höchsten Werte für Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung liegen bei den Lernenden mit einem Maturitätsabschluss (3.50) und die tiefsten Werte bei anderen Bildungsabschlüssen (2.88). Dies deutet darauf hin, dass Lernende mit einem höheren Bildungsabschluss eine tendenziell höhere Selbstwirksamkeitseinschätzung haben. Die Einschätzung der Unterstützung der Lehrperson fällt bei Lernenden mit einem Maturitätsabschluss am höchsten aus und bei den Lernenden mit einem anderen Bildungsabschluss am tiefsten. Dies könnte darauf hinweisen, dass Lernende mit einem höheren Bildungsabschluss mehr Unterstützung von der Lehrperson erhalten, weil sie motivierter sind und eher Fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Bei der Ablenkung gibt es innerhalb der Schulabschlüsse kaum Unterschiede.

Auf die Frage, was die Lernenden am ehesten tun (vgl. Grafik 10), wenn Sie im Unterricht abgelenkt sind, hatten Sie die Möglichkeit aus sieben vorgegebenen Antworten eine auszuwählen.

Grafik 10: Tätigkeit bei Ablenkung nach Berufen

Mehr als dreiviertel der Lernenden geben an, sich mit analogen Tätigkeiten (eigene Gedanken, zeichnen, mit Banknachbarin oder Banknachbar reden) zu beschäftigen und weniger als ein Viertel der Lernenden beschäftigt sich mit digitalen Geräten (Smartphone, Laptop) zu beschäftigen (vgl. Grafik 10). Lernende im KV-Beruf beschäftigen sich im Vergleich zum Detailhandel mehr mit digitalen Medien. Auffallend ist, dass Lernende im «KV B-Profil» bei Ablenkung am meisten sich mit digitalen Medien, sprich mit Surfen im Internet beschäftigen. Dafür sind Lernende «Detailhandelsassistent/-in EBA» am meisten mit analogen Tätigkeiten beschäftigt. Sie sind am meisten in ihren Gedanken. Während dem Unterricht zu spielen, gibt das «KV M-Profil» am häufigsten an.

7.4 Qualitative Datenauswertung

Bei der Auswertung der offenen Fragen wurden die Antworten mithilfe der Bildung von Kategorien und Subkategorien gruppiert. Ungefähr ein Fünftel der Befragten (N=64) hat nicht auf die offene Frage, was ihnen helfen würde, weniger abgelenkt zu sein, geantwortet und 26 Lernende sind der Meinung, dass nichts hilft. Bei der Frage hingegen, was bei ihnen am ehesten zu Ablenkung führt, gaben lediglich 15 Personen (0.5 %) keine Antwort auf die Frage. Daraus lässt sich interpretieren, dass die Lernenden zwar wahrnehmen, was sie ablenkt, sich jedoch nicht bewusst sind, was ihnen helfen würde, die Ablenkung zu reduzieren.

7.4.1 Gründe für Ablenkung

BYOD-Geräte

In Bezug auf das BYOD-Gerät kann festgehalten werden, dass eingehende Nachrichten auf dem Laptop und Mobiltelefon am häufigsten zu Ablenkung führt. Andere Gründe wurden kaum genannt. Die Lernenden gaben zudem an, dass sie sich durch Online-Surfen ablenken lassen, anstatt sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Auch technische Probleme, wie zum Beispiel ein nicht funktionierendes Lehrmittel, können störend sein.

Unterricht

Wenn es um die Frage geht, was bei den Lernenden am ehesten zu Ablenkung führt, fällt auf, dass die häufigste Antwort im Zusammenhang mit Langeweile steht (ca. 17 % der Lernenden). Nebst langweiligen Themen im Unterricht führen Unter-/Überforderung oder kein Interesse am Unterrichtsstoff dazu, dass die Lernenden abgelenkt sind. Folgende Zitate aus der Umfrage verdeutlichen das:

«Ich lasse mich am leichtesten ablenken, wenn ich merke, dass ich gar nicht mehr dem Thema hinterher komme. Wenn ich gar nichts mehr verstehe.» (Zitat aus Umfrage ID 18).

«Meistens, wenn ich denke das ich das Wichtigste zu den Aufgaben weiss.» (Zitat aus Umfrage ID 144).

Zudem beschreiben einzelne Lernende den Unterricht als wiederholend oder irrelevant.

Lehrperson

Bei der Lehrperson haben die Lernenden vorwiegend geäußert, dass sie durch langatmige und unverständliche Erklärungen abgelenkt werden. Folgende Zitate geben Hinweise darauf:

«Der Lehrer redet zu lange (mehr als 5 min zum Teil ist das schon viel zu lange).» (Zitat aus Umfrage ID 63).

«Wenn ich bei Lehrern, welche nicht erklären können, eh schon müde und genervt bin, da ich weiss, dass die Lehrperson mich nur verwirrt und mir dann etwas einfällt, was ich noch erledigen könnte.» (Zitat aus Umfrage ID 120).

Dabei stellt sich die Frage, welche Zeitdauer bereits als zu lange erachtet wird. Vereinzelt nehmen die Lernenden die Lehrperson als unmotiviert und langweilig wahr. Ebenfalls wird genannt, dass monotones Sprechen zu Ablenkung führt.

Umfeld

Ebenfalls sehr hoch fallen die Antworten in Bezug auf Mitlernende aus. Demnach werden die Lernenden während dem Unterricht sehr häufig durch ihre Sitznachbarn durch Seitengespräche abgelenkt. Einige Lernende gaben an, dass sie sich im Unterricht ablenken lassen, wenn es laut ist oder die Klasse unruhig ist.

Persönliche Faktoren

Bei den persönlichen Gründen der Ablenkung, werden häufig eigene Gedanken genannt. Das widerspiegelt die Ergebnisse auf die Frage, was sie tun, wenn sie abgelenkt sind (Grafik 10, Seite 43). Zusätzlich geben die Lernenden an, dass Müdigkeit, Erschöpfung, Stress und zu wenig Schlaf zu Ablenkung führt. Fehlende eigene Motivation wird lediglich sechsmal aufgeführt. Auch persönliche Probleme oder Gedanken an Freizeitaktivitäten können zu Ablenkung führen, was folgende Zitate aufzeigen:

«Stress in den Gedanken wie z. B. Prüfungen oder Probleme im Betrieb die mir Sorgen und Stress bereiten oder Sitznachbarn.» (Zitat aus Umfrage ID 76).

«Wenn ich Müde bin und den Unterrichtsstoff nicht voll und ganz verstehe, dann lasse ich mich schnell ablenken.» (Zitat aus Umfrage ID 37).

Die Gründe der Ablenkung sind vielfältig und jede Lernende/jeder Lernende hat seine individuellen Ablenkungsfaktoren. Daher sind die genannten Gründe nicht allgemeingültig und abschliessend, sondern repräsentieren die Erfahrungen und Perspektiven der Lernenden im BYOD-Unterricht.

7.4.2 Unterstützende Massnahmen für weniger Ablenkung

BYOD-Geräte

Bei möglichen Hilfen aus Sicht der Lernenden sind häufige Antworten im Zusammenhang mit analogen Unterrichtsmethoden gefallen, sei es weniger am Laptop arbeiten oder anstelle von elektronischen Lehrmitteln wieder Bücher zu haben. Einige Lernende finden es hilfreich, mit Papier und Stift zu arbeiten, anstatt ausschliesslich auf digitalen Geräten zu arbeiten, was im folgenden Zitat verdeutlicht wird:

«Mehr auf Blättern und Büchern arbeiten. Ich schreibe lieber mit einem normalen Stift als mit einem Computerstift. Mehr geleiteter Unterricht und weniger freies Arbeiten und selber beibringen.» (Zitat aus Umfrage ID 37).

Die Nutzung von Büchern, Arbeitsblättern oder anderen nicht digitalen Materialien kann dazu beitragen, die Konzentration zu verbessern. Ebenfalls nennen die Lernenden häufig strukturelle Massnahmen wie:

- WLAN einschränken
- Laptop schliessen, wenn dieser nicht benötigt wird
- Push-Nachrichten deaktivieren
- Verfügbarkeit von Apps einschränken

Demnach besteht eine Möglichkeit, Ablenkungen durch digitale Geräte zu verringern, darin, den Zugang zu bestimmten Apps oder Websites während des Unterrichts zu beschränken. Dies kann erreicht werden, indem bestimmte Apps oder Websites blockiert oder der Zugriff auf das Internet eingeschränkt wird

Unterricht

Zum Unterrichtsstoff gab es kaum Äusserungen. Dagegen äusserten die Lernenden den Wunsch nach spannenden und abwechslungsreichen Themen und einen lebhafteren Unterricht. Dadurch lässt sich die Aufmerksamkeit der Lernenden erhöhen und sie motivieren, im Unterricht fokussiert zu bleiben. Dem steht gegenüber, dass Langeweile einer der häufigsten Gründe ist, weshalb die Lernenden abgelenkt sind. In den Ergebnissen kann nicht eruiert werden, was für die Lernenden unter einem spannenden und lebhaften Unterricht verstehen. Lehrpersonen können dazu verschiedene Methoden, wie z. B. Gruppenarbeit, Diskussionen oder praktische Aktivitäten, einsetzen, um den Unterricht dynamischer zu gestalten. Zudem sollte das digitale und analoge Arbeiten in der Balance sein, was im folgenden Zitat zu erkennen ist:

«Mehr mit Büchern arbeiten, weil in den letzten Monaten gab es einige technische Probleme, die fast keiner lösen kann. Ausserdem wären Chat Verläufe und Onlinespiele nicht möglich. Ich denke, eine Kombination dazwischen ein Teil Bücher und ein Teil Computer wäre das beste oder Personen die Ahnung haben.» (Zitat aus Umfrage ID 109).

Lehrperson

In Bezug auf die Lehrperson haben sich die Lernenden darüber geäussert, dass es ihnen hilft, wenn sie Motivation bei der Lehrperson verspüren, diese strukturiert ist, die Erklärungen verständlich sind und sie das Leistungsniveau anpasst, damit es nicht zu einer Unter- bzw. Überforderung führt. In der Umfrage wird auch aufgeführt, dass sich die Lernenden mehr Begleitung, Unterstützung und mehr Zeit durch die Lehrperson wünschen, was die beiden folgenden Zitate verdeutlichen:

«Mehr begleitetes Lernen mit den Lehrern.» (Zitat aus Umfrage ID 31).

«Lehrer, der sich Zeit nimmt für die Schüler und gut erklärt.» (Zitat aus Umfrage ID 36).

Zudem kann ein aktiver Einbezug durch die Lehrperson den Lernenden helfen, konzentriert zu bleiben. Lehrpersonen können den Fortschritt der Lernenden überwachen, Fragen beantworten und zusätzliche Unterstützung bieten, um sicherzustellen, dass alle Lernenden den Unterrichtsstoff verstehen.

Persönliche Faktoren

Die am häufigsten genannten Hilfen sehen die Lernenden darin, wenn sie selbstständig arbeiten können. Zudem liege es in ihrer Verantwortung, sich weniger ablenken zu lassen. Das zeigen die folgenden Zitate:

«Ich finde, man muss nichts ändern am Gerät selber, sondern an seiner eigenen Einstellung. Man muss von sich selber aus arbeiten und lernen wollen, denn erst dann ist man vollkommen fokussiert auf den Unterrichtsstoff.» (Zitat aus Umfrage ID 37).

«ist gut so wie es ist. Es sollte meiner Meinung nach Eigendisziplin sein, ob man mitmacht oder nicht.» (Zitat aus Umfrage ID 37).

Die Lernenden reflektieren teilweise, dass der eigene Fokus und die eigene Konzentration wichtige Thematiken in Bezug auf die Ablenkbarkeit sind. Auch daran ist zu erkennen, dass die Lernenden die Situationen der Ablenkung und deren Möglichkeiten der Reduzierung auch wahrnehmen.

8 Diskussion der Ergebnisse

Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht die Hauptfragestellung, inwiefern intrinsische und extrinsische Faktoren aus Sicht der Lernenden mit der Ablenkbarkeit zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigen, dass intrinsische und extrinsische Faktoren aus Sicht der Lernenden mit der Ablenkbarkeit zusammenhängen. Die Selbstbestimmung, Motivation, Selbstwirksamkeit, Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität und eine unterstützende Rolle der Lehrperson korrelieren negativ signifikant mit der Ablenkung (vgl. Tabelle 3). Das bedeutet, umso höher die Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit wahrgenommen wird, umso motivierter sich die Lernenden fühlen, umso mehr Eigenaktivität die Lernenden im Unterricht erleben und umso unterstützender die Lehrperson wahrgenommen wird, desto weniger schätzen sich die Lernenden als abgelenkt ein. Die Variablen «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität», «Unterstützung der Lehrperson» und «Selbstwirksamkeit» weisen fragwürdige Reliabilitätswerte auf. Dies weist darauf hin, dass die Zuverlässigkeit der Messung dieser Variablen in Frage gestellt werden kann. Die anderen Variablen haben akzeptable Reliabilitätswerte. Jedoch können alle formulierten Hypothesen mit einer hohen bis höchster statistischen Signifikanz bestätigt werden.

Die Erhebung der **Selbstbestimmung** weist eine negative Korrelation mit einer geringen Effektstärke, jedoch mit höchster statistischer Signifikanz auf. Das bedeutet, dass Lernende, welche Selbstbestimmung im Unterricht erleben, sich selbst als weniger abgelenkt einschätzen. Daraus lässt sich schliessen, dass sich Lernende als weniger abgelenkt wahrnehmen, wenn sie sich in die Unterrichtsgestaltung miteinbezogen fühlen und die Möglichkeit erhalten, selbst über ihren Lernprozess zu entscheiden (Deci & Ryan, 1993), da sie sich selbstbestimmter im Unterricht wahrnehmen. Dies impliziert, dass die Leistungen der Lernenden während des Unterrichts durch einen angepassten Rahmen von Selbststeuerung gesteigert werden kann.

In den Berufen «Detailhandelsassistent/-in EBA» und «KV B-Profil» sind tendenziell leistungsschwächere Lernende angesiedelt. Es entspricht somit den Erwartungen, dass sich diese beiden Berufe im Vergleich zu den anderen am wenigsten **selbstbestimmt** im Unterricht wahrnehmen (vgl. Grafik 5), jedoch schätzen sich die «Detailhandelsassistent/-in EBA» im Vergleich zu den anderen Berufen auch am wenigsten abgelenkt ein. Das zeigt auf, dass die formulierte Hypothese, dass ein höheres Erleben von Selbstbestimmung im Unterricht mit weniger Ablenkung zusammenhängt, für den Beruf «Detailhandelsassistent/-in EBA» nicht zutrifft. In der vorliegenden Untersuchung kann der Grund dafür nicht dokumentiert werden. Der Beruf «KV M-Profil» erlebt am meisten Selbstbestimmung im Unterricht und schätzt sich im Vergleich zu den anderen Berufsfelder als weniger abgelenkt ein. Das bestätigt die Theorie

von Schwarzer und Jerusalem (2002), welche besagt, dass Lernende mit einem höheren Bildungsabschluss über eine kompetentere Selbstregulation verfügen und dadurch Ablenkungen besser widerstehen können oder aus eigener Kraft wieder zurückfinden. Auffallend ist, dass Jugendliche im Alter von 26 bis 29 Jahren am wenigsten Selbstbestimmung im Unterricht wahrnehmen (vgl. Grafik 8). Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Lernende mit höherer Lebenserfahrung bereits an mehr Autonomie gewöhnt sind, während es für jüngere Lernende eine neue Erfahrung darstellt.

Die Erhebung der **Motivation** weist ebenfalls eine negative Korrelation mit einer mittleren Effektstärke und höchster statistischer Signifikanz auf. Daraus resultiert, dass Lernende, welche sich als motivierter einschätzen, sich als weniger abgelenkt wahrnehmen. Daraus lässt sich schliessen, dass wenn es der Lehrperson gelingt, die Lernenden im Unterricht zu motivieren, sei es durch den Lerninhalt oder durch einen spannenden Unterricht, die Lernenden sich motivierter fühlen und sich dadurch als weniger abgelenkt einschätzen.

In der **Motivation** zeigt sich die höchste Einschätzung im «KV M-Profil», gefolgt von «Detailhandelsfachleuten EFZ», «KV E-Profil» und «Detailhandelsassistent/-in EBA», während die Lernenden im «KV B-Profil» die niedrigste Einschätzung aufweist (vgl. Grafik 5). Wiederum schätzt sich das «KV B-Profil» auch in der Selbstbestimmung am tiefsten ein, was darauf hindeutet, dass sich die Lernenden aus dieser Gruppe durch die geringere Selbstbestimmung weniger motiviert fühlen. In Bezug auf die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) lässt sich sagen, dass eine höhere wahrgenommene Selbstbestimmung zu mehr Motivation führt. Es lässt sich anhand der Theorie von Deci und Ryan (1993) nicht erklären, warum «Detailhandelsassistent/-in EBA» sich als motivierter einschätzen, obwohl sie in der Selbstbestimmung ebenfalls einen tiefen Wert aufweisen. Im Vergleich des Alters überrascht, dass Lernende im Alter von 26 bis 29 Jahre sich am wenigsten motiviert einschätzen (vgl. Grafik 8), obwohl angenommen werden kann, dass sie sich aus freien Stücken für eine berufliche Grundbildung entschieden haben. In diesem Alter ist das Elternhaus nicht mehr direkt involviert, da die Lernenden den Lehrvertrag unabhängig von ihren Eltern unterschreiben können. Aus den Ergebnissen kann nicht erklärt werden, weshalb diese Altersgruppe den tiefsten Wert bei der Motivation aufweist.

Die Erhebung der **Selbstwirksamkeit** weist ebenfalls eine negative Korrelation mit einer geringen Effektstärke und höchster statistischer Signifikanz auf. Daraus kann gefolgert werden, dass Lernende, welche sich im Unterricht selbstwirksamer taxieren, sich als weniger abgelenkt einschätzen. Dies deutet darauf hin, dass es sich positiv auf die Wahrnehmung der Lernenden in Bezug auf ihre Selbstwirksamkeit auswirkt, wenn das Selbstwertgefühl im Unterricht gestärkt wird. Dadurch kommt es im Unterricht zu weniger Ablenkung. Gerade während

der Adoleszenz-Phase ist dies ein zentraler Aspekt, da das Selbstwertgefühl in dieser Phase starken Schwankungen ausgesetzt ist (Lauper & De Boni, 2013).

«Detailhandelsfachleute EFZ» und «KV M-Profil» zeigen die höchste **Selbstwirksamkeitseinschätzung**, gefolgt von «KV E-Profil» und «KV B-Profil», während «Detailhandelsassistent/-in EBA» den niedrigsten Wert aufweist (vgl. Grafik 5). Dies deutet darauf hin, dass Lernende mit einem höheren Berufsprofil eher davon überzeugt sind, dass sie ihre Aufgaben erfolgreich bewältigen können, was zu einem gesteigerten Selbstvertrauen und einem höheren Mass an Effektivität bei ihrer Arbeit führen kann. Das bestätigt gemäss Schwarzer und Jerusalem (2002), dass sich Jugendliche mit einem höheren Selbstwirksamkeitskonzept höhere Ziele setzen und sich realistischer einschätzen. Oftmals ist der Erfolg den eigenen Leistungen zuzuschreiben. Empirisch betrachtet sind Jugendliche mit höherem Selbstwirksamkeitskonzept ebenfalls kompetenter in der Anwendung von Problemlösestrategien (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Daraus wird geschlossen, dass Lernende, welche eine EBA-Ausbildung absolvieren, ein tieferes Selbstwirksamkeitskonzept aufweisen. Dieser Befund wird durch die erhobenen Ergebnisse bestätigt. Auffallend in Bezug auf die Selbstwirksamkeit sind die Resultate der verschiedenen Schulabschlüsse (vgl. Grafik 9), denn dort weisen die Lernenden mit einem Maturitätsabschluss mit Abstand den höchsten Wert auf. Das bestätigt die Annahme von Schwarzer und Jerusalem (2002), dass sich Lernende mit einem höheren Selbstwirksamkeitskonzept kompetenter im Anwenden von Problemlösestrategien sind. Wobei diese Ergebnisse mit Vorsicht zu bewerten sind, da lediglich zwei von 310 Lernenden einen Maturitätsabschluss aufweisen.

In Bezug auf die **intrinsischen Faktoren** lässt sich **zusammenfassend** Folgendes festhalten: Die Annahme, dass sich Lernende, die sich als selbstbestimmt wahrnehmen, motivierter fühlen und eine höhere Selbstwirksamkeit empfinden, kann bestätigt werden. Diese Ergebnisse werden durch die Vergleiche der Merkmale Geschlecht, Alter, Schulabschluss und Beruf bestätigt. Im Hinblick auf die Ablenkung lässt sich daraus interpretieren, dass sich Lernende als weniger abgelenkt einschätzen, wenn sie sich höhere Kompetenzen in den persönlichen Eigenschaften zuschreiben.

Die Erhebung der **Unterrichtsmethoden mit einer hohen Eigenaktivität** weist ebenfalls eine negative Korrelation mit einer sehr geringen Effektstärke und hoher statistischer Signifikanz auf (vgl. Tabelle 3). Das kann so gedeutet werden, dass Lernende, welche eine hohe Eigenaktivität im Unterricht wahrnehmen, sich als weniger abgelenkt einschätzen. Aufgrund des fragwürdigen Wertes des Cronbach's α (vgl. Tabelle 2) ist die Zuverlässigkeit der Ergebnisse jedoch unklar. Daraus lässt sich allerdings folgenden Schluss ziehen: Wenn die Lernenden die Möglichkeit erhalten, sich in die Unterrichtsgestaltung einzubringen und in einer aktiven Rolle sind, schätzen sie sich als weniger abgelenkt ein. Dies kann bei ihnen ein positives

Kompetenzerleben bewirken (Deci & Ryan, 1993), da sie durch die aktive Teilnahme das Gefühl erhalten, dass man ihnen etwas zutraut und sie sich wertgeschätzt fühlen. Das wiederum kann zu mehr Motivation und einem grösseren Selbstwertgefühl führen, wodurch die Ablenkungsgefahr reduziert werden kann.

In der **Unterrichtsgestaltung mit einer hohen Eigenaktivität** weisen «Detailhandelsfachleute EFZ» den höchsten Wert auf, gefolgt von den «Detailhandelsassistent/-in EBA» und dem «KV M-Profil» (vgl. Grafik 5). Im Vergleich der Berufsgruppen (vgl. Grafik 6) ist zu erkennen, dass jeweils die tieferen Bildungsniveaus («Detailhandelsassistent/-in EBA» und «KV B-Profil») niedrigere Werte aufweisen. Im KV-Bereich ist ersichtlich, dass die Wahrnehmung der Eigenaktivität im Unterricht mit einem höheren Bildungsniveau steigt. Interpretieren lässt sich das so, dass aufgrund der vermuteten leistungsschwächeren Lernenden in den tieferen Bildungsniveaus weniger zugetraut wird und daher der Unterricht geführter bzw. lehrerzentrierter gestaltet wird. Dadurch erhalten die Lernenden weniger Raum, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen, wodurch die Ablenkung entsprechend stärker wahrgenommen wird. Denn in den Ergebnissen ist zu sehen, dass diese entgegengesetzte Werte aufweisen. Das heisst, die Lernenden im «KV B-Profil» weisen den tiefsten Wert in der Wahrnehmung der Eigenaktivität im Unterricht auf, jedoch den höchsten Wert in der Ablenkung. Das bestätigt die Annahme, dass eine höhere Eigenaktivität im Unterricht zu weniger Ablenkung führt. Diese Annahme kommt auch in der Auswertung der Altersgruppen (vgl. Grafik 8) zum Ausdruck. Auffallend ist, dass sich die Werte in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung mit hoher Eigenaktivität und der Ablenkung innerhalb der Berufsfelder (vgl. Grafik 6) im Ablenkungsgrad kaum unterscheiden. Hingegen in der Wahrnehmung der Eigenaktivität im Unterricht weist der Detailhandel einen höheren Wert auf. Dies lässt sich so erklären, dass die Lernenden im Detailhandel bereits nach der neuen Bildungsverordnung (BiVo) unterrichtet werden. Das bedeutet in der Region Ostschweiz, dass die Lernenden mit einem Learning Management System (LMS) arbeiten, in welchem alle Unterrichtsunterlagen und -inhalte in Lernpfaden abgelegt sind. Dabei können die Lernenden Lerninhalte selbstständig erarbeiten, jedoch ist der Grad des selbstorganisierten Lernens je nach Berufsfachschule unterschiedlich. Daraus lässt sich schliessen, dass die Lernenden aufgrund der durch die Berufsreform im Detailhandel im Unterricht eine höhere Eigenaktivität wahrnehmen. In der qualitativen Analyse wurde deutlich, dass die Lernenden eine erhöhte Präferenz für analoge Aktivitäten im Bildungskontext äussern. In der Wahrnehmung der Lernenden führt bei ihnen langweiliger und «monotoner» Unterricht am ehesten zu Ablenkung. Diese Studie lässt jedoch offen, was die Lernenden unter einem «monotonen» Unterricht verstehen.

Ebenfalls führen Unter-/Überforderung zu mehr Ablenkung. Für die **Unterrichtsgestaltung** lässt sich aus diesen Aussagen ziehen, dass ein zentraler Aspekt die Abwechslung im

Unterricht im Allgemeinen ist, aber auch in der Anwendung von analogen und digitalen Methoden und das Leistungsniveau den Lernenden angepasst wird. Dabei soll der Unterricht spannend gestaltet sein. Da im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wurde, was die Lernenden unter einem spannenden Unterricht verstehen, kann nicht differenzierter darauf eingegangen werden.

Die Erhebung der **unterstützenden Rolle der Lehrperson** weist ebenfalls eine negative Korrelation mit einer geringen Effektstärke und höchster statistischer Signifikanz auf. Das kann so interpretiert werden, dass Lernende, welche die Lehrperson als unterstützend wahrnehmen, sich als weniger abgelenkt einschätzen. Aufgrund des fragwürdigen Wertes des Cronbach's α (vgl. Tabelle 2) ist die Zuverlässigkeit der Ergebnisse jedoch unklar.

Es lässt sich jedoch daraus ableiten, dass sich die Lernenden als weniger abgelenkt einschätzen, wenn sie die **Lehrperson als unterstützend** wahrnehmen. Dadurch fühlen sich die Lernenden ernstgenommen und werden in ihrem Selbsttun gestärkt. Das kann zu einem positiven Kompetenzerleben (Deci & Ryan, 1993) und zu mehr Motivation führen, wodurch die Ablenkungsgefahr reduziert werden kann.

In der explorativen Auswertung ist zu erkennen, dass Lernende im Detailhandel die **Lehrperson** am meisten als **unterstützend** einschätzen. Dagegen nehmen die Lernenden im KV-Bereich die Lehrperson am wenigsten als unterstützend wahr. Dies kann auf die Einführung der neuen BiVo im Detailhandel erklärt werden, da dadurch sich die Rolle der Lehrperson verändert hat, da neu die Lerninhalte handlungsorientiert vermittelt werden. Auffallend ist, dass im Vergleich der Altersgruppen (vgl. Grafik 8) die Lernenden im Alter von 26 bis 29 Jahre die Lehrperson am wenigstens als unterstützend wahrnehmen. Das lässt vermuten, dass Lehrpersonen an Lernende mit einem höheren Alter höhere Erwartung an die Selbstständigkeit stellt und sie daher weniger Unterstützung erhalten. Es kann aber auch sein, dass diese Altersgruppe mehr Unterstützung von der Lehrperson erwartet. In der qualitativen Auswertung zeigt sich, dass zu lange, monotone und unverständliche Erklärungen zu Ablenkung führen. Was die Lernenden als angemessene Zeitdauer für Erklärungen verstehen, kann nicht dokumentiert werden. Aus den erhobenen Daten lässt sich schliessen, dass es den Lernenden hilft, wenn sie die Lehrperson als motiviert erleben und sie sich Zeit für die Fragen der Lernenden nimmt.

In Bezug auf die **extrinsischen Faktoren** lässt sich **zusammenfassend** festhalten, dass Lernende, welche einen Unterricht mit hoher Eigenaktivität erleben und die Lehrperson als unterstützend wahrnehmen, sich als weniger abgelenkt einschätzen. Im Unterricht kann die Lehrperson direkten Einfluss auf ihre Rolle und die Unterrichtsgestaltung nehmen, jedoch nicht auf die intrinsischen Faktoren. Diese lassen sich lediglich indirekt über das eigene Verhalten (Vorbildfunktion) und die Unterrichtsgestaltung beeinflussen.

In Bezug auf die **Ablenkung** lässt sich interpretieren, dass die Zahl der abgelenkten Lernenden höher ist, als die Lehrpersonen effektiv wahrnehmen (vgl. Grafik 10). Denn für die Lehrperson ist es kaum erkennbar, ob eine Lernende/ein Lernender in seinen Gedanken versunken ist. Zusätzlich könnten die hohen Werte für «In eigenen Gedanken sein» auf eine geringe Konzentration oder mangelndes Interesse am Unterrichtsstoff hindeuten. Die Kommunikation mit der Sitznachbarin/dem Sitznachbar könnte auf ein Bedürfnis an sozialer Interaktion oder Desinteresse am Unterricht hinweisen. Die Nutzung von Smartphones und Laptops für Nachrichten oder Internetaktivitäten könnte auf die Attraktivität digitaler Medien oder die Verfügbarkeit von Ablenkungsmöglichkeiten im Klassenzimmer deuten. Erstaunlich dabei ist, dass ein deutlich kleinerer Anteil von Lernenden sich mit digitalen Medien beschäftigen, wenn sie sich abgelenkt einschätzen.

Bei der **explorativen Datenauswertung** zeigen sich Unterschiede in den Ergebnissen nach Berufen, Geschlecht und Altersgruppen. Im Detailhandel sind die Lernenden weniger abgelenkt und nehmen mehr Unterstützung der Lehrperson wahr, während im KV-Bereich höhere Ablenkungswerte und niedrigere Werte bei den intrinsischen Faktoren vorliegen. Geschlechtsspezifische Unterschiede (vgl. Grafik 7) zeigen sich in der Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und Ablenkung, wobei männliche Lernende sich als selbstbestimmter und selbstwirksamer einschätzen. In Bezug auf das Alter gibt es Unterschiede bei den intrinsischen Faktoren und der Ablenkung, wobei ältere Lernende niedrigere Werte bei den intrinsischen Faktoren aufweisen und sich stärker abgelenkt fühlen.

Die **qualitative Datenauswertung** liefert weitere Einblicke in die Ursachen der Ablenkung im BYOD-Unterricht. Eingehende Nachrichten auf BYOD-Geräten, langweiliger Unterricht, unverständliche Erklärungen der Lehrperson, Sitznachbarn, eigene Gedanken und persönliche Faktoren werden als häufige Ablenkungsquellen genannt. Als unterstützende Massnahmen zur Reduzierung der Ablenkung werden analoge Unterrichtsmethoden, strukturelle Massnahmen in Bezug auf die Nutzung von digitalen Geräten, abwechslungsreiche und spannende Themen im Unterricht sowie motivierte und verständliche Lehrpersonen genannt. Auch die Eigenverantwortung der Lernenden und die Entwicklung von Fokus und Konzentration werden als wichtige Aspekte zur Reduzierung der Ablenkung angesehen.

Die Bestätigung aller postulierten Hypothesen lässt die **Beantwortung der Fragestellung** zu, dass intrinsische und extrinsische Faktoren aus Sicht der Lernenden mit der Ablenkung im BYOD-Berufsfachschulunterricht im ersten Ausbildungsjahr zusammenhängen. Aus dem gewählten Forschungsdesign ergeben sich jedoch auch Limitationen und Forschungsdesiderata, welche im kommenden Kapitel dargelegt werden.

8.1 Limitation der Arbeit und Forschungsdesiderata

Die Reliabilitäten von «Ablenkung», «Selbstbestimmung» und «Motivation» sind akzeptabel mit höchster statistischer signifikanter Korrelation mit geringer bis mittlerer Effektstärke. Diese Zusammenhänge lassen sich dementsprechend gut interpretieren und beschreiben. Die Reliabilitäten von «Selbstwirksamkeit», «Unterstützung der Lehrperson» und «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität» weisen dagegen einen fragwürdigen Wert auf. Deshalb sind diese Ergebnisse nur teilweise aussagekräftig. Daraus lässt sich interpretieren, dass ein Grund dafür sein könnte, dass die Items zu wenig abgestimmt und passend formuliert wurden. Gerade die Skala «Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität» erwies sich im Nachhinein als nicht sehr passend formuliert, weil teilweise nicht dasselbe gemessen wurde. Dadurch wurden für die Hypothesenprüfung die Items Um6 und Um7 nicht berücksichtigt, um dem Gütekriterium der Validität gerecht zu werden. Diese messen einen lehrerzentrierten Unterricht und lassen sich aufgrund der Antwortskala «Häufigkeit» nicht umpolen, um dasselbe zu messen. Dieser Aspekt war beim Erstellen der Items nicht bewusst, sondern wurde erst beim Auswerten der Daten bemerkbar. Es handelte sich dabei um eine selbst entwickelte Skala, welche aus anderen Skalen zusammengestellt wurde. Dadurch gab es im Vorfeld keine Referenzwerte.

Beim Online-Fragebogen gab es ebenfalls einen kleinen Fehler, welcher jedoch keine Auswirkung auf die Ergebnisse hatte. Bei der Skala «Ablenkung» fehlte die Option, dass es ein Pflichtfeld ist und es ohne Ausfüllen nicht möglich ist, mit dem Fragebogen fortzufahren. Dies führte bei acht Datensätzen dazu, dass eine oder zwei Antworten nicht aufgefüllt waren. Aufgrund der Grösse des Datensatzes fällt das kaum ins Gewicht, wodurch dies nicht weiter berücksichtigt wurde.

Ebenfalls zu betonen ist, dass die Repräsentativität eingeschränkt ist, da die Untersuchung lediglich in der Region Ostschweiz und in zwei Berufsgruppen durchgeführt wurde. Daraus ergibt sich folgendes Forschungsdesiderat: weitere Untersuchungen in anderen Kantonen und Berufsgruppen, zum Beispiel in einem handwerklichen Beruf, welcher weniger mit digitalen Geräten im Berufsalltag zu tun hat.

Des Weiteren könnte es spannend sein, die Datenerhebung zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, um zu beurteilen, inwieweit sich die Ergebnisse verändert haben. Denn ab Sommer 2023 werden auch die KV-Lernenden nach der neuen BiVo ausgebildet und werden wie der Detailhandel mit Lernpfaden arbeiten. Denn die Lernpfade orientieren sich am offenen Unterricht nach Peschel (2006).

Die Lernenden haben die Online-Umfrage während des Unterrichtes durchgeführt und haben dabei ihre Antworten auf das aktuelle Unterrichtsfach bezogen. In Bezug auf die soziale Erwünschtheit ist unklar, inwieweit die Antworten Messverzerrungen aufweisen, indem die Lernenden durch die Anwesenheit der Lehrperson beeinflusst worden sind. Diesbezüglich ist aber

zu erwähnen, dass die Lernenden im Vorfeld über die Anonymität der Erhebung informiert wurden.

Bei der Datenerhebung wurde die Selbsteinschätzung der Lernenden gemessen, wobei keine objektiven Daten vorliegen. Deshalb kann es sinnvoll sein, als einen weiteren Schritt Beobachtungen direkt in den Klassen basierend auf den vorliegenden Ergebnissen durchzuführen. Dies könnte Aufschluss darüber geben, inwiefern die Selbsteinschätzung der Lernenden mit der tatsächlichen Situation im Unterricht übereinstimmt.

Anhand der Ergebnisse lässt sich erkennen, dass die Peers eine Rolle in Bezug auf Ablenkung haben. Als weiteres Forschungsdesiderat wäre das Erheben des Einflusses der Peers zu nennen. Des Weiteren nennen Lernende vermehrt, dass Langweile Grund für ihre Ablenkung sei und ein spannender Unterricht helfen würde, weniger abgelenkt zu sein. Dadurch kommt die Frage auf, was die Lernenden unter einem spannenden und monotonen Unterricht verstehen und was sie als langweilig empfinden. Diese Thematik weiter zu erforschen könnte weitere Erkenntnisse für den Unterricht und die Unterstützung von Lernenden ergeben, damit sie weniger abgelenkt sind. Dafür wären Interviews mit Lernenden sicherlich aufschlussreich.

8.2 Praktische Implikationen

Im digitalen Zeitalter ist der Einsatz von Technologie in Bildungseinrichtungen unausweichlich geworden. Eine der Technologien, die zunehmend in Berufsfachschulen genutzt wird, ist BYOD. Ein Ansatz, der es Lernenden ermöglicht, ihre eigenen Geräte für den Unterricht zu verwenden. Dieser Ansatz erfordert jedoch sorgfältig gestaltete, einheitliche Richtlinien für den Einsatz der Geräte, um Missbrauch zu vermeiden und ein effizientes Lernen zu gewährleisten.

- **Mit den Lernenden das Thema «Ablenkung» im Unterricht thematisieren**

Ein bedeutendes Hindernis für den Einsatz von BYOD im Unterricht ist die Ablenkung. Es ist unerlässlich, dieses Thema offen mit den Lernenden zu diskutieren und gemeinsam mit ihnen Strategien zu formulieren, um Ablenkung zu minimieren. Dazu gehört auch, dass die Lernenden ihre individuellen Bedürfnisse und Ausgangslagen erkennen und in ihrem Arbeitsverhalten berücksichtigen, wie das folgende Zitat verdeutlicht:

«Ich glaube es wäre sinnvoll, wenn man auf Teams gar nicht die Möglichkeit hätte, während dem Unterricht Nachrichten zu verschicken/erhalten. Das grösste Problem ist, ist dass man beim eigenen Gerät alles machen kann ohne irgendwelche Einschränkungen. Man kann heutzutage sogar Insta, Snap usw. hochladen und dann benötigt man das Handy gar nicht mehr.» (Zitat aus Umfrage ID 109).

Das Zitat zeigt auf, dass die Lernenden selbst diese Gefahr der Ablenkung erkennen, es ihnen aber an Strategien fehlt, um diesen zu widerstehen. Dabei zeigt die Studie von Deci und Ryan (1993), dass es wenig zielführend ist, wenn die Lehrperson autoritär die Regeln für den Umgang bestimmt. Deshalb ist es zentral, mit den Lernenden ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam das Thema Ablenkungsmöglichkeiten zu behandeln und mögliche Strategien zu finden, welche den Lernenden helfen, weniger abgelenkt zu sein.

- **Medienbildung im Unterricht**

Es ist zentral, dass die Lernenden einen sinnvollen Umgang mit den BYOD-Geräten erlernen. Murauer (2017) und Tulodziecki (2011) sind der Meinung, dass häufig davon ausgegangen wird, dass Kinder den sinnvollen Einsatz dieser Geräte kennen, weil sie mit ihnen aufwachsen. Dies entspricht jedoch nicht der Realität. Umso wichtiger ist es, dass die Medienbildung ein fester Bestandteil des Unterrichts und des Lehrplans sein sollte. Denn dies ist ein Bereich, welcher sich rasant entwickelt und immer wieder neue Kompetenzen erfordert. Mit einer gezielten Medienbildung kann auch erreicht werden, dass sich die Lernenden nicht überfordert fühlen und den Anforderungen gerecht werden können. Damit eine zielführende Medienbildung möglich ist, benötigen die Lehrpersonen selbst über die erforderlichen Kompetenzen, um den Inhalt vermitteln zu können, worin jedoch noch häufig ein Problem liegt (Murauer, 2017).

- **Stärkung der Selbstkontrolle**

Gerade in Bezug auf BYOD-Geräte ist es elementar, dass Lernende lernen, den Versuchungen zu widerstehen, welche sich mit den BYOD-Geräten bieten, wodurch sie weniger abgelenkt sind. Das wird erreicht, wenn die Lernenden über eine kompetente Selbstregulierung verfügen (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Ein offener Unterricht nach Pechel (2006), der den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen der Lernenden gerecht wird, kann helfen, Unter- und Überforderung zu vermeiden, was wiederum die Ablenkung reduziert. Eine effektive Strategie ist die Förderung der Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit der Lernenden. Oft führt es zu einer erhöhten Motivation und einer kompetenteren Selbstregulation, wenn Lernende ihre eigenen Lernprozesse stärker steuern können, indem sie mehr Möglichkeiten erhalten, selbst zu entscheiden, welche Lerninhalte sie wann und wie erarbeiten möchten. Mit höherer Selbstregulation neigen die Lernenden dazu, sich weniger abzulenken, was zu einer effizienteren Nutzung von BYOD im Unterricht führt. Dabei ist die Begleitung durch die Lehrperson wichtig. Diese soll den Lernenden klare und passende Rahmenbedingungen für die Umsetzung bieten und den Lernenden konstruktive Rückmeldungen geben. Das vermittelt den Lernenden die nötige Orientierung und Sicherheit, damit sie sich weiterentwickeln können.

- **Unterrichtsgestaltung**

Die Implementierung von BYOD erfordert eine ausgewogene Nutzung von analogen und digitalen Medien. Ein erfolgreicher BYOD-Unterricht erfordert neue methodisch-didaktische Strukturen, da die traditionellen Unterrichtsformen nicht einfach übernommen werden können. Dazu ist es nötig, die Lernenden an den offenen Unterricht nach Peschel (2006) heranzuführen. Dabei nimmt die Lehrperson eine unterstützende Rolle ein, indem sie den Lernenden klare Strukturen und Rahmenbedingungen vorgibt, in welchen sich die Lernenden bewegen können. Denn klare Strukturen und Rahmenbedingungen vermitteln den Lernenden Orientierung und Sicherheit. Während zu Beginn eine stärkere Regulierung durch die Lehrperson sinnvoll ist, sollte diese im Verlauf der Ausbildung zunehmend reduziert werden.

- **Rolle der Lehrperson**

Die Lehrpersonen spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle. Sie benötigen sowohl medienpädagogische Kompetenzen als auch eine positive Einstellung zur Technologie, um BYOD gewinnbringend umzusetzen. Studien haben gezeigt, dass Lehrpersonen mit höherer Medienkompetenz weniger Schwierigkeiten in Bezug auf Ablenkungen sehen. Mit Verboten oder von den Lehrpersonen gesetzten Regelungen können sich die Lernenden, welche sich in der Adoleszenz-Phase befinden, nicht identifizieren und bezwecken eher das Gegenteil. Deshalb sollte eine kooperative Zusammenarbeit mit den Lernenden angestrebt werden, indem man ihnen auch Verantwortung überträgt.

- **Verantwortung der Schulleitung**

Die Studie von Murauer (2017) zeigt auf, dass das Weiterbilden der Lehrpersonen im Bereich der medienpädagogischen Kompetenzen und des Umgangs mit digitalen Medien im Unterricht elementar ist. Zudem ist es wichtig, dass ein mediendidaktisches Konzept für die gesamte Berufsfachschule vorliegen sollte, welche eine einheitliche Anwendung und Regelung vorgibt (Murauer, 2017). Auch in diesem Bereich sollte eine Berufsfachschule über eine Strategie verfügen.

- **Gezieltes Anwenden von den BYOD-Geräten**

Zudem sollten die Geräte mehr für inhaltliches Bearbeiten von Lernthemen verwendet werden und nicht auf die organisatorischen Bereiche wie der Zugang zu den Lernmaterialien und Kommunikation reduziert werden, was folgendes Zitat verdeutlicht:

«Mehr Online Tools zum Lernen, dass wir auch online/am Laptop beschäftigt sind und dazu unsere Kenntnisse üben können» (Zitat aus Umfrage ID 158).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein effektiver BYOD-Unterricht sorgfältig geplant und implementiert werden muss, wobei die Medienkompetenz der Lehrpersonen, die Selbstregulationsfähigkeiten der Lernenden und die Gestaltung eines offenen, an den individuellen Bedürfnissen ausgerichteten Unterrichts nach Peschel (2006) im Mittelpunkt stehen. Dabei sollte die gesamte Berufsfachschule daran beteiligt sein. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass nicht alle Vorschläge für alle Lernenden gleichermaßen wirksam sind.

Abschliessend soll die Abbildung 6 die Zusammenhänge und Verzahnungen der beschriebenen Blickwinkel dieser Arbeit grafisch darstellen. Es soll die Komplexität in der Thematik der Ablenkung aufzeigen. Dabei ist es zentral, dass die Berufsfachschule den entsprechenden Rahmen vorgibt, damit die Umsetzung der aufgezeigten Aspekte möglich ist.

Abbildung 6: Übersicht der Zusammenhänge der beschriebenen Aspekte

9 Conclusio

Während das BYOD-Modell über das Potenzial verfügt, individuelles und selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen, stellt Ablenkung eine der grössten Herausforderungen bei der Implementierung dieses Modells dar. Die Studie wurde durchgeführt, um Gründe für Ablenkung zu untersuchen und potenzielle Lösungsansätze zu finden, um den Ablenkungsgefahren entgegenzuwirken. Dabei wurde die Sichtweise und Wahrnehmung der Lernenden untersucht, was einen wertvollen Beitrag zur Schliessung der Forschungslücke in diesem Bereich leistet, indem es Aufschluss über mögliche Ursachen der Ablenkung im BYOD-Unterricht gibt. Dabei wurden die Zusammenhänge zwischen intrinsischen und extrinsischen Faktoren mit der Ablenkbarkeit von Lernenden im BYOD-Berufsfachschulunterricht im ersten Ausbildungsjahr untersucht. Dabei stand insbesondere die Rolle der Selbstbestimmung, der Motivation, der Selbstwirksamkeit, der Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität und die Unterstützung durch die Lehrperson im Vordergrund. Alle diese Aspekte wurden eingehend untersucht und ihr signifikanter Zusammenhang mit der Ablenkung der Lernenden bestätigt.

Selbstbestimmung erwies sich als einer der Schlüsselfaktoren. Lernende, die ein höheres Mass an Selbstbestimmung wahrnahmen, schätzten sich selbst als weniger abgelenkt ein. Ebenso spielten Motivation und Selbstwirksamkeit eine signifikante Rolle bei der Reduzierung der Ablenkung. Lernende, die sich hohe Motivation und Selbstwirksamkeit zuschreiben, gaben an, weniger abgelenkt zu sein. Unterrichtsmethoden, die hohe Eigenaktivität ermöglichen, bieten den Lernenden ein aktives Teilnehmen am Unterrichtsgeschehen, wodurch sie sich als weniger abgelenkt einschätzen. Die unterstützende Rolle der Lehrperson ist ebenfalls von grosser Bedeutung. Lernende, die die Lehrperson als unterstützend wahrnahmen, schätzten sich ebenfalls weniger abgelenkt ein.

Auf Basis dieser Erkenntnisse lässt sich schlussfolgern, dass intrinsische Faktoren wie Selbstbestimmung, Motivation, Selbstwirksamkeit, Unterrichtsmethoden mit hoher Eigenaktivität und die unterstützende Rolle der Lehrperson massgeblich dazu beitragen können, die Ablenkung in einem BYOD-Unterrichtsumfeld zu reduzieren.

In der Praxisimplikation wurde darauf hingewiesen, dass in Zeiten der Digitalisierung BYOD zunehmend an Bedeutung gewinnt. Um jedoch eine effektive Nutzung dieser Technologie im Unterricht zu ermöglichen, ist eine sorgfältige Planung und Implementierung erforderlich. Es ist auch wichtig, die Selbstregulierung der Lernenden zu stärken, um die Ablenkung zu reduzieren und den effektiven Einsatz von BYOD im Unterricht zu fördern. Dabei ist wesentlich, dass die Einführung stufenweise erfolgt, damit die Lernenden nicht überfordert werden. Die Lehrpersonen benötigen entsprechende medienpädagogische Kompetenzen und eine positive Einstellung zur Technologie, um dieses Ziel zu erreichen. Die Annahme, dass BYOD eine pädagogische Herausforderung und nicht nur eine technische Innovation darstellt,

wurde durch die Ergebnisse der Studie bestätigt. Die Notwendigkeit einer unterstützenden Rolle der Lehrperson, motivierender Unterricht und aktive Einbeziehung der Lernenden sind Faktoren, die die Ablenkung minimieren können.

Die vorgeschlagene Handlungsempfehlung, dass eine stärkere Fokussierung auf pädagogische Massnahmen anstatt nur auf technische und strukturelle Lösungen notwendig ist, wurde in den praktischen Implikationen der Studie aufgegriffen. Es wurde betont, dass es entscheidend ist, Strategien zur Minimierung von Ablenkungen gemeinsam mit den Lernenden zu entwickeln, und dass die Medienbildung und Selbstregulierung der Lernenden wesentliche Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von BYOD im Unterricht darstellen. Zudem bestätigte sich die Vermutung, dass die Lehrpersonen eine unterstützende anstelle einer kontrollierenden Rolle einnehmen sollten. Lernende, die die Lehrperson als unterstützend wahrnahmen, fühlten sich weniger abgelenkt.

9.1 Fazit

Die vorliegende Untersuchung hat die komplexe und weitreichende Thematik von BYOD und Ablenkung in Bildungsumgebungen beleuchtet. Bei dieser Forschungsarbeit war es schwierig, den Themenbereich sinnvoll einzugrenzen und zu strukturieren, insbesondere aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Studien, die sowohl BYOD als auch Ablenkung untersuchen. Darüber hinaus sind die Aspekte der Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und Motivation im Zusammenhang mit Ablenkung und BYOD bislang kaum erforscht, was den explorativen Teil in dieser Arbeit erklärt.

Es wurde deutlich, dass die Gründe für Ablenkung in diesem Kontext bislang wenig untersucht und bekannt sind, obwohl die Relevanz dieser Thematik während der Arbeit immer offensichtlicher wurde. Interessanterweise zeigte sich, dass die erhöhte Ablenkung nicht primär durch BYOD verursacht wird, sondern eher mit der Entwicklungsphase der Lernenden und dem Unterricht zusammenhängt.

Trotz des Fortschritts, den diese Untersuchung darstellt, steht die praktische Umsetzung der Erkenntnisse noch am Anfang. Die Befunde legen nahe, dass zukünftige Forschungen die Thematik weiter vertiefen sollten, idealerweise durch direkten Kontakt mit Lernenden, beispielsweise mithilfe durch Interviews. Insbesondere die Perspektiven der Lernenden, was sie unter spannendem und monotonem Unterricht verstehen sowie ihre Bedürfnisse in diesem Kontext, könnten wichtige Einblicke liefern. Ein Kritikpunkt für die vorliegende Studie könnte sein, dass sie auf einer Erhebungsmethode basiert und kein direkter Kontakt zu den Lernenden bestand, was möglicherweise zu einer geringeren Tiefenschärfe der Ergebnisse geführt hat.

Als Fazit kann gesagt werden, dass die Studie die formulierten Ziele erreicht und einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Forschung über BYOD-Unterricht geleistet hat. Sie liefert wertvolle Erkenntnisse und praktische Implikationen, die zur Verbesserung der Unterrichtsgestaltung und zur Reduzierung der Ablenkung von Lernenden in einem BYOD-Unterrichtsumfeld beitragen können.

10 Literaturverzeichnis

- Aufenanger, S. & Ludwig, L. (2014). *Bericht zur wissenschaftlichen Begleitforschung des Projekts «Tablet-PCs im Unterrichtseinsatz» in vier Wiesbadener Schulen im Auftrag des Schulamts der Stadt Wiesbaden*. Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
<https://docplayer.org/2038419-Prof-dr-stefan-aufenanger-johannes-gutenberg-universitaet-mainz.html>
- Bastian, J. & Aufenanger, S. (2017). *Tablets in Schule und Unterricht – Forschungsmethoden und -perspektiven zum Einsatz digitaler Medien*. (1. Auflage). Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-13809-7>
- Baumgartner, P. & Herber, E. (2013). Höhere Lernqualität durch interaktive Medien? – Eine kritische Reflexion. *Erziehung & Unterricht*, (3–4), 327–335. https://www.researchgate.net/profile/Erich-Herber/publication/256462331_Hoehere_Lernqualitaet_durch_interaktive_Medien_-_Eine_kritische_Reflexion/links/0c960522de27b0bbde000000/Hoehere-Lernqualitaet-durch-interaktive-Medien-Eine-kritische-Reflexion.pdf
- Bos, W., Eickelmann, B., Gerick, J., Goldhammer, F., Schaumburg, H., Schwippert, K., Senkbeil, M., Schulz-Zander, R., & Wendt, H. (Hrsg.). (2014). *ICILS 2013. Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich*. Waxmann. <https://doi.org/10.25656/01:11459>
- Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. (2021). *Digitales Kompetenzmodell für Österreich – DigComp 2.2 AT*. https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:54bbe103-7164-494e-bb30-cd152d9e9b33/DigComp2.2_V33-barrierefrei
- Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 18(1), 105–115. <https://doi.org/10.1037/h0030644>
- Deci, E. L. (1972). Intrinsic motivation, extrinsic reinforcement, and inequity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 22(1), 113–120. <https://doi.org/10.1037/h0032355>
- Deci, E. L. (1975). *Intrinsic motivation*. Plenum Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-4446-9>
- Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C. & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self-determination theory perspective. *Journal of Personality*, 62(1), 119–142.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1994.tb00797.x>

- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238.
<https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5., vollst. überarb., akt. und erw. Aufl.). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020a, 30. Juni). *Selbstwirksamkeit II (Deutsch)*.
https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=9&skala_id=855
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020b, 30. Juni). *Autonomieerleben*.
https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=197&skala_id=8150
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020c, 30. Juni). *Autonomieerleben im Mathematikunterricht*. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=287&skala_id=2825
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020d, 30. Juni). *Kompetenzerleben im Mathematikunterricht*. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=287&skala_id=2824
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020e, 30. Juni). *Gefühl der Zugehörigkeit*.
https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=42&skala_id=6550
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020f, 30. Juni). *Instrumental motivation*.
https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=188&skala_id=7816
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020g, 30. Juni). *Intrinsische Motivation Mathematik/Task orientation – approach*. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=287&skala_id=2854
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020h, 30. Juni). *Anleitung zur Selbstständigkeit*.
https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=48&skala_id=5035
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020i, 30. Juni). *Aspekte volitionaler Handlungskontrolle- Konzentration/ Ausdauer (Mathematik)*. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=3&skala_id=278
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020j, 30. Juni). *Arbeitsformen der Lehrkraft (3. Hauptkomponente)*. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=285&skala_id=2504
- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020k, 30. Juni). *Didaktische Vielfalt*.
https://www.fdz-bildung.de/skala.php?skala_id=7442&erhebung_id=292

- Forschungsdaten Zentrum Bildung (FZB). (2020l, 30. Juni). *Arbeitsformen im Sachunterricht (Lehrerangaben)*. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=281&skala_id=1772
- Franzen, A. (2019). Antwortskalen in standardisierten Befragungen. In N. Bau & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 843–854). Springer VS. <https://www.springerprofessional.de/antwortskalen-in-standardisierten-befragungen/16489460>
- Fried, C. (2008). In-class laptop use and its effects on student learning. *Computers & Education*, 50(3), 906–914. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.09.006>
- Fütting-Lippert, A. & Pohlmann-Rother, S. (2019). Wie stehen angehende Lehrkräfte dem Smartphone-Einsatz im Grundschulunterricht gegenüber?. *Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik*, 20. 1–14. <https://doi.org/10.21240/lbzm/20/08>
- Grolnick, W. S. & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children's learning: An experimental and individual difference investigation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(5), 890–898. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.5.890>
- Gudjons, H. (2007). *Frontalunterricht – neu entdeckt: Integration in offene Unterrichtsformen*. (2. Auflage). Verlag Julius Klinkhardt. <https://docplayer.org/54474368-Frontalunterricht-neu-entdeckt.html>
- Gutknecht-Gmeiner, M. & Neugschwentner, M. (2012). *Mobile Lernbegleiter im Unterricht 2011–2012 – Evaluationsbericht*. IMPULSE – Evaluation und Organisationsberatung. <https://docplayer.org/2038636-Mobile-lernbegleiter-im-unterricht-2012-2013.html>
- Harackiewicz, J. (1979). The effects of reward contingency and performance feedback on intrinsic motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(8), 1352–1363. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.8.1352>
- Häuptle, E. & Reinmann, G. (2006). *Notebooks in der Hauptschule: Eine Einzelfallstudie zur Wirkung des Notebook-Einsatzes auf Unterricht, Lernen und Schule*. Universität Augsburg. <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/433>
- Keller, P. (2006, 16. Mai). *Intrinsische Eigenschaften*. Philosophie.ch. <https://philipp.philosophie.ch/handouts/metaphysik06-handout7.pdf>
- Krähenbühl, N. (2015). *Definition von Aufmerksamkeit im Kontext des Unterrichts – Ein Beobachtungsbogen zur Einschätzung und Förderung der Aufmerksamkeit eines Kindes*. (Masterarbeit). Pädagogische Hochschule Bern. https://www.phbern.ch/sites/default/files/2019-11/ma_ihp_konzentration_kraehenbuehl_2015.pdf

- Krapp, A. & Ryan, R. M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 54–82). Beltz Verlag. <https://doi.org/10.25656/01:3931>
- Lauer, E., & De Boni, M. (2013). *Nur Flausen im Kopf? – Jugendliche verstehen*. (2. Auflage). Hep. <https://www.hep-verlag.ch/flausen>
- Lepper, M. R., Greene, D. & Nisbett, R. E. (1973). Undermining children's intrinsic interest with extrinsic rewards: A test of the «overjustification» hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 28(1), 129–137. <https://doi.org/10.1037/h0035519>
- Mayring, P. (2013). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Beltz.
- Murauer, R. (2017). *BYO[m]D – BRING YOUR OWN [mobile] DEVICE: Eine empirische Analyse der, aus Sicht der Lehrkräfte, erforderlichen Rahmenbedingungen für die Implementierung von schülereigenen Smartphones und Tablets im Unterricht* (Dissertation). Universität Hamburg. <https://ediss.sub.uni-hamburg.de/bitstream/ediss/7073/1/Dissertation.pdf>
- Oggenfuss, C. & Wolter, S. C. (2022). Monitoring der Digitalisierung der Bildung aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler. *SKBF Staff Paper*, 22. <https://doi.org/10.25656/01:23176>
- Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG) (2022, 22. September). *Modul M4/5: «Selbstorganisiertes Lernen (SOL) fördern» – Quellentext 1 – 2.2 Stufen auf dem Weg zur Selbststeuerung*. KV Reform 2023. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen.
- pb21.de – Digitale Bildung (2014a, 22. Oktober). Inwieweit geht es bei BYOD um pädagogische Fragen? *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=vJ2ieTu9Vi4>
- pb21.de – Digitale Bildung (2014b, 23. Oktober). Was sind die grössten Herausforderungen von BYOD?. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=l-pd2F3isyI>
- Peschel, F. (2006). *Offener Unterricht: Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Teil I Allgemeindidaktische Überlegungen*. (4. Auflage). Schneider Verlag Hohengehren GmbH. <https://docplayer.org/34197339-Basiswissen-grundschule-band-9-offener-unterricht-idee-realitaet-perspektive-und-ein-praxiserprobtes-konzept-zur-diskussion.html>

- Ragan, E. D., Jennings, S. R., Massey, J. D. & Doolittle, P. E. (2014). Unregulated use of laptops over time in large lecture classes. *Computers & Education*, 78, 78–86.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.05.002>
- Ramseier, E. (2001). Motivation to learn as an outcome and determining factor of learning at school. *European Journal of Psychology of Education*, 16(3), 421–439.
<https://www.jstor.org/stable/23420342>
- Rassek, A. (2022, 2. November). Behaltenskurve: Wie Sie mehr behalten. *karriere bibel*.
<https://karrierebibel.de/behaltenskurve/>
- Ross, K. E. (2013). *Teacher Implementation of «Bring Your Own Device»: At a Suburban High School Serving High SES Students* (Dissertation). Arizona State University.
<http://repository.asu.edu/items/17854>
- Ryan, R. M., Mims, V. & Koestner, R. (1983). Relation of reward contingency and interpersonal context to intrinsic motivation: A review and test using cognitive evaluation theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45(4), 736–750.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.4.736>
- Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43(3), 450–461.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.3.450>
- Satow, L. (2002). Unterrichtsklima und Selbstwirksamkeitsdynamik. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 174–191). Beltz (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft, 44).
<https://doi.org/10.25656/01:3935>
- Schaumburg, H. (2015). *Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule – Medienpädagogische und -didaktische Perspektiven*. Bertelsmann Stiftung. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Chancen_Risiken_digitale_Medien_2015.pdf
- Schaumburg, H., Prasse, D., Tschackert, K., & Blömeke, S. (2007). *Lernen in Notebook-Klassen: Endbericht zur Evaluation des Projekts «1000mal1000: Notebooks im Schulranzen»*. schule ans netz. http://www.schulen-ans-netz.de/uploads/tx_temp-lavoila/n21evaluationsbericht.pdf
- Scholz, A. (2006). *Konzentration im Alltag: Erleben und Leistung* (Doktorarbeit). Technische Universität Dresden. <https://core.ac.uk/reader/236365210>

- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28–53). Beltz (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft, 44).
<https://doi.org/10.25656/01:3930>
- Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (skkab) (2022, 4. Juli). *Kaufmännische Grundbildung – Nationaler Lehrplan, ALLGEMEINBILDUNG*. skkab. <https://www.skkab.ch/download/nationaler-lehrplan-allgemeinbildung-fuer-kaufleute-efz/?wpdmdl=6363&refresh=637b2c9d6f0561669016733>
- Spitzer, M. (2014). Information technology in education: Risks and side effects. *Trends in Neuroscience and Education* 3(3). 81–85. <https://doi.org/10.1016/j.tine.2014.09.002>
- Tribelhorn, T. (2020). *Gestaltung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen*. Eidgenössische Hochschule in Berufsbildung (ehb). https://moodle.sfuvet.swiss/plugin-file.php/69846/mod_resource/content/1/SKRIPT%20LERN3%20%20Tribelhorn.pdf
- Tulodziecki, G. (2011). Zur Entstehung und Entwicklung zentraler Begriffe bei der pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien. In H. Moser, P. Grell, & H. Niesyto (Hrsg.), *Medienbildung und Medienkompetenz: Beiträge zu Schlüsselbegriffen der Medienpädagogik* (S. 11–39). Kopaed. <https://doi.org/10.21240/mpaed/20/2011.09.11.X>

11 Selbstständigkeitserklärung

«Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 der EHB-Studienverordnung).»

Ort, Datum Brütten, 13. Juli 2023

Unterschrift
Patricia Monnard

12 Anhang

Anhang 1 Codebook

Anhang 2 Übersicht – Kategorienbildung

Codebook Fragebogen BATHE – «Ablenkung im Berufsfachschulunterricht mit BYOD»

Bereich	Frage-Nr.	Variable	Item	Werte	Skala	Quelle: Autor (Jahr) vs. Eigenentwicklung
Soziodemografische Fragen	1	So1	Welches Geschlecht haben Sie?	1 männlich 2 weiblich 3 divers	Nominal	Planungstool Fabienne Lüthi
	2	So2	Wie alt sind Sie?	freies eintippen (Eingrenzen max. 50)	Ratio	Planungstool Fabienne Lüthi
	3	So3	Welchen Schulabschluss haben Sie?	1 Keinen obligatorischen Schulabschluss 2 Realabschluss 3 Sekabschluss 4 Maturitätsabschluss 5 Andere	Ordinal	Patricia Monnard/ Ladina Wechsler
	4	So4	Welchen Ausbildungsberuf üben Sie aus?	1 Detailhandelsassistenten EBA 2 Detailhandelfachleute EFZ 3 Büroassistent/-in EBA 4 KV B-Profil 5 KV E-Profil 6 KV M-Profil	Nominal	Patricia Monnard/ Ladina Wechsler
	5	So5	In welchem Fach füllen Sie die Umfrage aus?	1 IKA 2 Detusch 3 Englisch 4 Französisch 5 W&G 6 ÜFK 7 HKBa 8 HKBb 9 HKBc 10 HKBd 11 ABU	Ordinal	Patricia Monnard
Selbstwirksamkeit	6		Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?			
		Se1	Ich bin sicher, dass ich im Schulunterricht auch sehr schwierigen Unterrichtsstoff verstehen kann.	1 Trifft nicht zu 2 Trifft eher nicht zu 3 Trifft eher zu 4 Trifft zu	Intervall	https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=9&skala_id=855
		Se2	Ich bin überzeugt, dass ich das, was im Schulunterricht vermittelt wird, beherrschen kann.		Intervall	
		Se3	Wenn ich für die Schule lerne, arbeite ich auch dann weiter, wenn der Stoff schwierig ist.		Intervall	
		Se4	Wenn ich für die Schule lerne, versuche ich mein Bestes zu geben, um mir die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen.		Intervall	
		Se5	Wenn ich mir in der Schule Mühe gebe, dann kann ich es auch.		Intervall	
		Se6	Wenn ich mich in der Schule richtig anstrengende, bekomme ich auch eine gute Note .		Intervall	
	Se7	Auch wenn die Lehrperson an meinen Fähigkeiten zweifelt, bin ich mir sicher, dass ich gute Leistungen erzielen kann.	Intervall		Jerusalem und Schwarzer (2002)	
Autonomie	7		Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu im Berufsschulunterricht mit BYOD?			
		Sb1	Im Unterricht habe ich die Möglichkeit, ein neues Stoffgebiet eigenständig zu bearbeiten.	1 Trifft nicht zu 2 Trifft eher nicht zu 3 Trifft eher zu 4 Trifft zu	Intervall	Kunter, Mareike: Multiple Ziele im Mathematikunterricht. - Münster, Westfalen u.a.: Waxmann (2005), 294 S. - Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie. 51 - ISBN: 3-8309-1559-4 - Zugl.: Berlin, FU, Diss., 2004. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=287&skala_id=2825
		Sb2	Im Unterricht kann ich manchmal mitbestimmen bei der Gestaltung.		Intervall	
		Sb3	Im Unterricht ist es mir möglich meine Zeit selbst einzuteilen.		Intervall	
		Sb4	Im Unterricht habe ich das Gefühl, dass ich eigene Entscheidungen treffen kann.		Intervall	
		Sb5	Im Unterricht kann ich selbst entscheiden, wie ich arbeiten will.		Intervall	
	Sb5	Im Unterricht kann ich selbst entscheiden, wie ich arbeiten will.	Intervall		https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=197&skala_id=8150	
Kompetenzerleben	8		Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu im Berufsschulunterricht mit BYOD?			
		Sb6	Im Unterricht fühle ich mich persönlich gefördert.	1 Trifft nicht zu 2 Trifft eher nicht zu 3 Trifft eher zu 4 Trifft zu	Intervall	Kunter, Mareike: Multiple Ziele im Mathematikunterricht. - Münster, Westfalen u.a.: Waxmann (2005), 294 S. - Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie. 51 - ISBN: 3-8309-1559-4 - Zugl.: Berlin, FU, Diss., 2004. https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=287&skala_id=2824
		Sb7	Im Unterricht werden mir auch schwierige Aufgaben zugetraut.		Intervall	
		Sb8	Im Unterricht kann ich mein Wissen einbringen.		Intervall	
		Sb9	Im Unterricht habe ich bei dieser Lehrperson schon viel gelernt.		Intervall	
	Sb9	Im Unterricht habe ich bei dieser Lehrperson schon viel gelernt.	Intervall		https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=287&skala_id=2824	
Gefühl der Zugehörigkeit	9		Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu im Berufsschulunterricht mit BYOD?			
		Sb10	In der Klasse fühle ich mich als Aussenseiter. <i>(umpolen)</i>	1 Trifft nicht zu 2 Trifft eher nicht zu 3 Trifft eher zu 4 Trifft zu	Intervall	Anlehnung - etwas angepasst. Baumert, J.; Blum, W.; Brunner, M.; Dubberke, T.; Jordan, A.; Klusmann, U.; Krauss, S.; Kunter, M.; Löwen, K.; Neubrand, M.; Tsai, Y.-M. (2019). Gefühl der Zugehörigkeit - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung mathematischer Kompetenz - Fragebogenerhebung Erhebungszeitpunkt 1 (COACTIV) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003-2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/40:42:1 https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=42&skala_id=6550
		Sb11	In der Klasse habe ich Freunde.		Intervall	
		Sb12	In der Klasse fühle ich, dass ich dazugehöre.		Intervall	
		Sb13	In der Klasse fühle ich mich oft unwohl und fehl am Platz. <i>(umpolen)</i>		Intervall	
		Sb14	In der Klasse bin ich anscheinend beliebt.		Intervall	
		Sb15	In der Klasse fühle ich mich einsam. <i>(umpolen)</i>		Intervall	
	Sb15	In der Klasse fühle ich mich einsam. <i>(umpolen)</i>	Intervall		https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=42&skala_id=6550	

Codebook Fragebogen BATHE – «Ablenkung im Berufsfachschulunterricht mit BYOD»

Bereich	Frage-Nr.	Variable	Item	Werte	Skala	Quelle: Autor (Jahr) vs. Eigenentwicklung		
Motivation	10		Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu im Berufsschulunterricht mit BYOD?					
		Mo1	Es lohnt sich, mich in der Schule anzustrengen, denn das hilft mir bei der Arbeit, die ich später machen möchte.	1 Trifft nicht zu 2 Trifft eher nicht zu 3 Trifft eher zu 4 Trifft zu	Intervall	Selbst übersetzt		
		Mo2	Was ich in der Schule lerne, ist wichtig für mich, weil ich es für das brauche, was ich später machen möchte.		Intervall	OECD, online: Student/School/Parent Questionnaire PISA 2006 [available at http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/database-pisa2006.htm], Paris: OECD Publishing		
		Mo3	Diese Berufsausbildung zu machen, lohnt sich für mich, weil ich dadurch meine beruflichen Perspektiven verbessere.		Intervall	https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=188&skala_id=7816		
		Mo4	Viele Dinge, die ich in der Schule lerne, werden mir helfen, einen Job zu finden.		Intervall	Pekrun, Reinhard / Julien, Simone / Lichtenfeld, Stephanie / Frenzel, Anne C / Götz, Thomas / vom Hofe, Rudolf / Blum, Werner: Skalenhandbuch PALMA 4. Messzeitpunkt (8. Klassenstufe), München: Universität, Institut für Pädagogische Psychologie 2005		
		Mo5	Mir ist es wichtig, dass ich die Dinge, die ich im Unterricht lerne, auch wirklich richtig verstehe.		Intervall	https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=287&skala_id=2854		
		Mo6	Die Lerninhalte, welche wir im Unterricht lernen, interessieren mich.		Intervall	Eigene Skala - Patricia Monnard		
Lehrperson	11		Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu im Berufsschulunterricht mit BYOD?					
		Lp1	Unsere Lehrperson gibt uns Aufträge und Aufgaben, mit denen wir weitgehend selbstständig arbeiten können.	1 Trifft nicht zu 2 Trifft eher nicht zu 3 Trifft eher zu 4 Trifft zu	Intervall	Lehrerhandeln im Unterricht (LiU), Dortmund: Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) 2000 https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=48&skala_id=5035		
		Lp2	Unsere Lehrperson hält es für wichtig, dass wir für unser Lernen selbst Verantwortung übernehmen.		Intervall			
		Lp3	Unsere Lehrperson zeigt uns, wie wir unser Lernen und die Ergebnisse unseres Lernens selbstständig kontrollieren können.		Intervall			
		Lp4	Unsere Lehrperson zeigt uns, mit welchen Methoden wir am besten lernen können.		Intervall			
		Lp5	Unsere Lehrperson regt uns an, eigene Lernwege zu erproben.		Intervall			
		Lp6	Ich möchte in dem Unterrichtsfach etwas lernen, aber ich kann nicht, weil die Lehrperson so langweilig ist. <i>(umpolen)</i>		Intervall			
		Lp7	Unsere Lehrperson erlebe ich als motiviert im Unterricht.		Intervall	Eigene Skala - Patricia Monnard		
		Lp8	Unsere Lehrperson setzt regelmässig digitale Medien im Unterricht ein.		Intervall			
		Lp9	Unsere Lehrperson kann mir auch bei technischen Problemen am Laptop weiterhelfen.		Intervall			
	Lp10	Unsere Lehrperson probiert gerne neue digitale Tools aus.	Intervall					
Ablenkung	12		Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu im Berufsschulunterricht mit BYOD?					
		Ab1	Ich kann mich im Unterricht gut konzentrieren. <i>(umpolen)</i>	1 Trifft nicht zu 2 Trifft eher nicht zu 3 Trifft eher zu 4 Trifft zu	Intervall	Rakoczy, K.; Buff, A.; Lipowsky, F. (2013). Aspekte volitionaler Handlungskontrolle- Konzentration/ Ausdauer (Mathematik) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Unterrichtsqualität und mathematisches Verständnis in verschiedenen Unterrichtskulturen - Fragebogenerhebung Eingangsbefragung (Pythagoras) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2002-2003. Frankfurt am Main: Forschungszentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/1:3:0		
		Ab2	Ich kann im Unterricht mit großer Ausdauer lernen. <i>(umpolen)</i>		Intervall			
		Ab3	Ich kann auch bei schwierigen Aufgaben im Unterricht sehr ausdauernd sein. <i>(umpolen)</i>		Intervall		https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=3&skala_id=278	
		Ab4	Ich kann im Unterricht bewusst meine Konzentration steigern. <i>(umpolen)</i>		Intervall		angepasst - "Wenn ich will" ersetzt durch "Ich kann".	
		Ab5	Es fällt mir leicht, mich im Unterricht richtig anzustrengen. <i>(umpolen)</i>		Intervall		Angelehnt, auf eigene Situation angepasst. Dissertation - Konzentration im Alltag: Erleben und Leistung https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A24976/attachment/ATT-0/	
		Ab6	Obwohl mich der Unterricht interessiert, merke ich, dass ich etwas anderes tue, als ich tun sollte.		Intervall			
		Ab7	Wenn ich mit etwas beschäftigt bin, merke ich ringsherum gar nichts mehr. <i>(umpolen)</i>		Intervall			
		Ab8	Ich lasse mich gerne bei Arbeitsphasen ablenken.		Intervall			
		Ab9	Ich denke während interessanten Unterrichtsthemen an etwas anderes.		Intervall		Eigene Skala - Patricia Monnard	
		Ab10	Ich bleibe auch bei eingehenden Nachrichten am Laptop konzentriert. <i>(umpolen)</i>		Intervall			
		Ab11	Auch wenn ich Leminhalte nicht ganz verstehe, folge ich dem Unterricht konzentriert. <i>(umpolen)</i>		Intervall			
		13	Ab12		Was machen Sie am wahrscheinlichsten, wenn Sie im BYOD-Unterricht abgelenkt sind?		Ordinal	Eigene Skala - Patricia Monnard
		14	Ab13		Welche Situationen führen bei Ihnen am ehesten dazu, dass Sie abgelenkt sind?			Eigene Skala - Patricia Monnard
	15	Ab14	Was würde Ihnen helfen, damit Sie im Umgang mit dem BYOD-Gerät weniger abgelenkt sind?				Eigene Skala - Patricia Monnard	

Codebook Fragebogen BATHE – «Ablenkung im Berufsfachschulunterricht mit BYOD»

Bereich	Frage-Nr.	Variable	Item	Werte	Skala	Quelle: Autor (Jahr) vs. Eigenentwicklung
Unterrichtsmethoden	16		Wie häufig werden folgende Unterrichtsmethoden im Berufsschulunterricht mit BYOD eingesetzt?			
		Um1	Arbeit in kleinen Gruppen	1 nie 2 selten 3 ab und zu 4 oft 5 immer	Intervall	In Anlehnung: https://www.fdz-bildung.de/skala.php?skala_id=7442&erhebung_id=292 , https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=231&skala_id=1772 , https://www.fdz-bildung.de/skala.php?erhebung_id=285&skala_id=2504 Skala angepasst - anstelle einer Nominalskala
		Um2	Stationen-Lernen: Durchlaufen von verschiedenen Stationen mit vorgegebenen Themen und Aufgaben		Intervall	
		Um3	Wochenplan: Wir arbeiten selbständig zu vorgegebenen Themen nach einem vereinbarten Zeitplan.		Intervall	
		Um4	Wir können zeitweise die Themen und Aufgaben selbständig wählen.		Intervall	
		Um5	Wir arbeiten in Gruppen über längere Zeit zu einem Thema und präsentieren abschliessend die Ergebnisse unserer Arbeit.		Intervall	
		Um6	Wir erarbeiten Arbeitsaufträge alleine an unseren Geräten.		Intervall	
		Um7	Wir erarbeiten Themen im Plenum in Form von Diskussionen.		Intervall	
		Um8	Die Lehrperson erklärt uns Lerninhalte und wir hören zu.		Intervall	

Kategorienbildung für die qualitative Auswertung der offenen Fragen

Ab13 – Situationen die am Ehesten zu Ablenkung führen

Kategorien	Subkategorien
Keine Antwort	
BYOD-Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • Push-Nachrichten • Internet • Fehlende Strukturelle Regelungen (Laptop schliessen, kein WLAN, Apps/Webseiten blockieren, Push-Nachrichten deaktivieren)
Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtsformen (Frontal, Gruppenarbeiten, Arbeitsaufträge usw.) • Fehlende Strukturen • Unterrichtsgestaltung (langweilig, eintönig) • Unterrichtsstoff (langweilig, nicht relevant) • Unterrichtsmaterial (Analoges Material – Papier, Stifte, Bücher) / (Digitales Material –Laptop, Apps, Lehrmittel als PDF) • Anforderungsniveau (über- bzw. unterfordert) • Aufgabenstellung unklar • Atmosphäre • Bewegung • Klasse/Mitlernende (Gespräche, stören den Unterricht)
Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht motiviert • Erklärungen • Ungeduldig • Keine Zeit haben • Keine Unterstützung
Persönliche Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Müdigkeit • Unmotiviert • Eigene Gedanken • Eigene Anstrengung • Eigenverantwortung/ Selbständigkeit
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Ablenkung vorhanden • Nichts lenkt ab

Ab14 – Unterstützende Hilfestellung für weniger Ablenkung

Kategorien	Subkategorien
Keine Antwort	
BYOD-Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • Push-Nachrichten deaktivieren • Strukturelle Regelungen (Laptop schliessen, kein WLAN, Apps/Webseiten blockieren, Push-Nachrichten deaktivieren)
Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtsformen (Frontal, Gruppenarbeiten, Arbeitsaufträge usw.) • Klare Strukturen • Unterrichtsgestaltung (interessant, Abwechslung) • Unterrichtsstoff (interessant, relevant, Theorie-Praxisbezug) • Unterrichtsmaterial (Analoges Material – Papier, Stifte, Bücher) / (Digitales Material –Laptop, Apps, Lehrmittel als PDF) • Anforderungsniveau (keine über- bzw. unterfordert) • Klare Aufgabenstellung • Atmosphäre
Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Motiviert • Erklärungen • Geduldig • Zeit haben • Unterstützung geben
Persönliche Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Motiviert • Eigene Anstrengung • Eigenverantwortung/ Selbständigkeit
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Ablenkung vorhanden • Nichts hilft